

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Förderung der Verbendstellung von Nebensätzen bei DaZ-Kindern

eingereicht von: Cornelia Schnider

Begleitung: Britta Massie

Datum der Abgabe: 10. Dezember 2021

Abstract:

Diese Masterarbeit zeigt auf, wie es gelingt, die Verbendstellung von Nebensätzen mit Kindern unterschiedlicher Erstsprachen auf der Unterstufe zu erarbeiten. Im Theorieteil werden die verschiedenen Nebensätze und deren Einleitewörter erläutert, die Klassifizierung des Satzbaus wird dargestellt, wichtige pädagogische und didaktische DaZ-Prinzipien und Strategien werden aufgezeigt und Voraussetzungen sowie Entwicklungsschritte zur Bildung von Nebensätzen beschrieben. Aus zehn Satzbauprogrammen wurde die Kontextoptimierung von Hans Joachim Motsch ausgewählt, vorgestellt, auf die Schülerinnen und Schüler angepasst und auf ihre Evidenz überprüft. Es zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler durch den handelnden Umgang mit den Nebensätzen hochmotiviert an diesem Thema arbeiteten. Zudem wurden Schlüsse für die künftige Arbeit an diesem Thema gezogen.

Inhaltsverzeichnis

1. Hinführung zum Thema	5
1.1. Persönlicher Bezug.....	5
1.2. Fachliche Einordnung	5
1.2.1 Satzmuster im DaZ-Unterricht	6
1.2.2 Klassifizierung Satzbau	7
1.2.3 Nebensätze als erweitertes Ausdrucksmittel	9
1.2.4 Voraussetzungen zur Bildung von Nebensätzen.....	9
1.2.5 Entwicklungsschritte zur Bildung von Nebensätzen	10
1.2.6 Häufige Nebensatztypen und Einleitewörter.....	10
1.3. Daraus hervorgehende erste Fragestellung	12
2. Theoretischer Überlegungen und Forschungsstand.....	12
2.1. Allgemeine Sprachlehrstrategien	12
2.2. Aufbau Zweitspracherwerb	15
2.2.1. L2-Erwerb theoretisch	15
2.2.3.Strategien im L2.....	16
2.2.3 Lernbereiche der DaZ Förderung.....	16
2.2.4. Wortschatz.....	17
2.2.5 Grammatik	18
2.3. Satzbauprogramme	18
2.5. Wahl und persönliche Begründung des Satzbauprogrammes	26
2.6. Wichtige Elemente des gewählten Satzbauprogrammes	29
3. Ausgearbeitete Fragestellung.....	33
4. Forschungsmethodik	33
4.1. Forschungsinstrumente	33
4.1.1. Vorläuferversionen der ESGRAF 4-8	34
4.1.2. Informationen zum Test.....	35
4.2. Anlage und Ablauf der Untersuchung	35
4.2.1. Ablauf grob	35
4.2.2. Überblick ausgewählter SuS.....	36
4.2.3. Kurzer Beschrieb der ausgewählten SuS.....	36
4.2.4. Planung der Unterrichtssequenz	39
4.3. Auswertung	40
4.4. Methodenkritik	46
5. Darstellung der Ergebnisse	46
6. Diskussion	48
6.1. Beantwortung der Fragestellung.....	48
6.1.1.Beantwortung der ersten Fragestellungen (siehe Punkt 1.3)	48
6.1.2. Beantwortung der Fragestellungen (Punkt 3).....	49
6.2. Gründe für die erhaltenen Ergebnisse.....	51
6.3. Vergleich mit dem Forschungsstand, bzw. Einordnung bzgl. Theoretischer Aspekte.....	53
6.4. Ausblick auf die Berufspraxis und auf weitere Forschung.....	53
7. Literaturverzeichnis.....	54

8. Anhang	56
8.1. Abkürzungsverzeichnis	56
8.2. Tabellenverzeichnis	56
8.3. Grobplanung und Unterrichtsmaterial	58
8.4. Rohmaterial Testungen.....	76
8.5. Auswertung	96
8.6. weitere Formulare	97
8.6.1. Abstract.....	97
8.6.2 Einverständnis Publikation.....	98
8.6.3. Eigenständigkeitserklärung.....	98
8.7. Einige Impressionen.....	99

1. Hinführung zum Thema

1.1. Persönlicher Bezug

«Warum trägst du keine Finken?»

«Weil sie sind zu klein.», «Weil ich finde sie nicht.»

Das sind lediglich zwei Antworten von Schülerinnen und Schüler (SuS) der 2. Klasse während des DaZ-Unterrichts, welche die Notwendigkeit der Arbeit an der Struktur von Nebensätzen aufzeigen.

Nach 16 Jahren als Klassenlehrperson (KLP) auf allen Stufen begann ich im September 2019 die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin an der HfH in Zürich. Gleichzeitig unterstützte ich vier Klassen im Bereich der Integrativen Förderung (IF), erteilte Unterricht als Fachlehrperson und unterrichtete zwei bis acht Kinder in DaZ.

Den Erwerb des Wortschatzes für DaZ-Kinder vorzubereiten, damit sie zumindest einen Teil des Gelernten auch in den nächsten Lektionen oder in Situationen ausserhalb meines Unterrichts anwenden können, gelingt mir gut. Beim Unterrichten der deutschen Sprache stellt der Satzbau dagegen noch eine grosse Herausforderung für mich dar. Wie kann er so vermittelt werden, dass die SuS möglichst schnell in einfachen, aber korrekten Sätzen sprechen? Welcher Aufbau macht Sinn? Welche Regeln sollen in welcher Reihenfolge eingeführt werden? Wie viele Korrekturen sind im mündlichen und schriftlichen Bereich angebracht und für die Lernenden erträglich?

Aufgrund der genannten Punkte war für mich schnell klar, dass ich diese Masterarbeit dazu nutzen möchte, mir in diesem Bereich Wissen anzueignen, um so einerseits einen theoretischen Überblick über den Aufbau des Satzbaus zu erhalten, Lernprogramme dazu kennen zu lernen, um im Anschluss den «besten» auswählen zu können. Diesen möchte ich an den SuS anpassen, um ihnen Lernfortschritte im Bereich des Satzbaus zu ermöglichen.

Darüber hinaus besuchte ich im Frühjahr 2021 das DaZ-Modul der HfH, das mir schon einige Antworten lieferte und als wichtige Grundlage zur weiteren Vertiefung in dieses Thema diente.

1.2. Fachliche Einordnung

In der Auseinandersetzung mit dem Satzbau stellt sich die Frage, was als Satz gewertet wird. Sind einzelne Satzglieder oder Ein- und Zweiwortsätze bereits als Sätze zu bezeichnen? Was sind Nebensätze? Ist die Antwort auf diese Frage gefunden, stellen sich neue. Wie läuft die Entwicklung des Satzbau ab? Geschieht dies stufenweise oder parallel? Müssen die SuS

lediglich genug häufig mit den verschiedenen Satzarten konfrontiert werden, damit sie diese erkennen und selbstständig anwenden zu können?

1.2.1 Satzmuster im DaZ-Unterricht

Einige Antworten dazu liefert Frau Rösch (2003). Sie beschreibt, dass DaZ-Kinder, um sich präzise ausdrücken zu können, in der Lage sein müssen, korrekte Sätze zu bilden (vgl. Rösch, 2003). Dies bedeutet, dass sie Wissen über die Satzstruktur erwerben müssen. Dieses Wissen hilft ihnen auch beim Verstehen von Texten, die nicht situativ eingebunden sind. DaZ Kinder verwenden einfache Satzmuster bezüglich der Verbstellung häufig korrekt. Schwierigkeiten ergeben sich bei der Konjugation von trennbaren und zusammengesetzten Verbformen. Obwohl diese Schwierigkeiten isoliert beschrieben werden können, ist es gemäss den obengenannten Autoren wichtig, sie im Kontext von Sätzen zu üben.

Satzmuster unterscheiden sich in der Anzahl und in der Art der Satzglieder. Ein **einfacher Satz** enthält ein Subjekt und ein Verb. Ist dieses transitiv, wird auch ein Akkusativobjekt benötigt. Anhand dieser einfachen Sätze kann die Grundstruktur des Satzes vermittelt werden, wobei das Verb eine zentrale Rolle spielt. **Transitive Verben** können den Akkusativ (z.B.: sehen, essen, malen) oder den Dativ (z.B.: helfen, begegnen, gehören) verlangen. Das Verb «sein» fordert eine weitere Nominativergänzung (z. B.: Ich bin ein Mädchen.). Bei trennbaren Verben, zusammengesetzten Verbzeiten und Modalverben mit Infinitiv wird die **Verbklammer** gebildet (ebd.).

Das **Subjekt** stellt den «Täter» des Verbes dar und wird in jedem Satz benötigt. Zwischen dem Subjekt und dem Verb besteht eine Abhängigkeit, - eine grammatische Kongruenz. In diesem Zusammenhang kann mit den DaZ-Kindern auch die Konjugation und die Stellung des finiten Verbs thematisiert werden. Weiter benötigen die DaZ-Kinder Kenntnisse zur Deklination von Nomen, wenn das Verb eine Akkusativ- oder Dativergänzung verlangt. Nur so kann ein einfacher Satz kontextfrei einen Sinn ergeben (ebd.).

Erweiterte Sätze weisen neben Verb und dem Subjekt auch Attribute und Adverbien auf. Bei der Arbeit mit Attributen kann die Adjektivdeklination vertieft werden.

Sätze mit Orts- und Zeitangaben oder weiteren adverbialen Bestimmungen eignen sich für die Anwendung der **Inversionsregel**. Dabei wird das Attribut an die erste Stelle gestellt. Das Verb bleibt an zweiter Stelle, während sich das Subjekt an die dritte Stelle verschiebt (Beispiel. Andrea spielt Fussball. Morgen spielt Andrea Fussball.) (ebd.).

Beim **komplexen Satz** werden Satzreihe und Satzgefüge voneinander unterschieden. Bei der Satzreihe werden gleichberechtigte Sätze aneinandergereiht, während das Satzgefüge aus Haupt- und Nebensätzen besteht (vgl. Rösch, 2003).

Bezüglich der Funktion von Sätzen sind folgende Satzarten zu differenzieren: Aussagesatz, Entscheidungsfrage, Frage mit Fragepronomen und den Aufforderungssatz. Der Aufforderungssatz und die Entscheidungsfrage unterscheiden sich von den anderen in der Stellung des Verbes. Dieses rückt an die erste Stelle, wobei es beim Aufforderungssatz im Imperativ steht. (ebd.).

Operationale Verfahren für Satzmusterübungen sollen so gewählt werden, dass sie auch ausserhalb des DaZ-Unterrichtes genutzt werden können. Folgende Verfahren werden auch im regulären Deutschunterricht oft geübt:

Bei der **Verschiebeprobe** werden die vertauschbaren Satzglieder umgestellt. Sie eignet sich zur Bestimmung der Satzglieder und zur Festigung des Satzbaues. Zudem kann die Stellung des Verbes in verschiedenen Satzarten, sowie im Haupt- und Nebensatz geübt werden. Die **Weglassprobe** dient ebenfalls der Bestimmung der Satzglieder und der Festigung des Satzbaus. Sie zeigt auf, welche Ergänzungen ein Verb benötigt und welche optional sind (ebd.).

Die **Ersatzprobe** bezieht sich auf einzelne Satzglieder und hilft beim Bestimmen der Fälle, wobei das zu bestimmende Satzglied durch ein maskulines in Singular ersetzt wird.

Übungen zu **Umschreibungen** ergänzen den Wortschatzerwerb und schulen das situativ angemessene Sprechen. Mithilfe von **Umformungsproben** kann die Verbstellung im Haupt- und Nebensatz bestimmt werden. Darüber hinaus wird die Bildung oder Auflösung von Satzgefügen oder Satzverbindungen verdeutlicht und die Verwendung von Konjunktionen und Relativpronomen dargelegt (ebd.).

1.2.2 Klassifizierung Satzbau

Zur Klassifizierung des Satzbaues dienen die Satzklammern, die in vier Entwicklungsstufen (ESS) eingeteilt werden (vgl. Schulz und Tracy, 2011). In der untenstehenden Tabelle werden die Entwicklungsstufen des Satzbaues kurz beschrieben und mit Beispielen untermauert.

Tabelle 1 : Untertest SK _ Satzklammern, Klassifizierung der Äusserung als ESS

ESS	Beschreibung	Beispiele
ESS I	Äusserung, die nur aus einem Verb, einem Verbpartikel oder einem Partizip besteht.	winken raus umgeschmissen
ESS II	Äusserung, in der vor dem Verb weitere Elemente auftreten. Das Verb wird hier der rechten Satzklammer zugeordnet.	da auch winken kleiner gemacht Brot essen
ESS III	Äusserung, mit mehreren Elementen, in der ein Verb in der linken Satzklammer steht und mindestens ein weiteres Element folgt.	Den macht so rein. Die winkt auch. Dann mag der da raus. Darf ich auch mal? weil der möchte den Luftballon
ESS IV	Äusserung, in der ein Nebensatz von einer Konjunktion eingeleitet wird und in der das Verb nach mindestens zwei weiteren Elementen in der rechten Satzklammer erscheint.	wenn man den Mülleimer umkippt weil die gefüttert werden wollen dass der daraus kann

Kinder erarbeiten den Aufbau der Satzstruktur schrittweise. Das Erreichen einer höheren Stufe ist gleichzeitig der Beleg dafür, dass die unteren ESS abgeschlossen sind (Manual LiZe DaZ S. 48/49). Griesshaber (2005) teilte den Satzbau einige Jahre zuvor in fünf ESS ein. Im Gegensatz zu Schulz und Tracy (2011) startete er mit der Stufe 0 und bildete für die Voranstellung von Adverbialen, der Inversion, eine eigene Stufe.

Im Gegensatz zu Rösch (2003), welche den Satz im Minimum bestehend aus Subjekt und Verb definiert, nehmen Schulz und Tracy (2011) einzelne Verben oder Verbpartikel bereits als erste Entwicklungsstufe des Satzes wahr. Vollständige Sätze werden demnach gemäss Rösch (2003) ab der Entwicklungsstufe 3 von Schulz und Tracy (2011) gebildet.

Zu Beginn dieser Masterarbeit noch den Satzbau als Ganzes im Auge, zeigte sich bei der ersten Testung der Verbzweitstellung mit einem durchschnittlichen Prozentrang von 91.6 % wenig Handlungsbedarf. Aus diesem Grund fokussiert sich diese Arbeit auf die Nebensätze, deren Durchschnittswert der ersten sieben SuS bei 16% liegt, was den Bedarf nach Förderung beim Aufbau von Nebensätzen deutlich macht.

1.2.3 Nebensätze als erweitertes Ausdrucksmittel

Da mit zunehmendem Alter komplexere Zusammenhänge erfasst werden können, benötigen Kinder auch präzisere Ausdrucksmittel (vgl. Berg, 2018). Dabei stellen die Nebensätze eine neue Möglichkeit dar und können über Bedingungen (ich esse dies nur, wenn...), über Gründe (ich brauche ein neues Telefon, weil...) oder zeitliche Aspekte (ich putze die Zähne, bevor...) Auskunft geben.

DaZ Lernende erwerben die Verbendstellung relativ spät (vgl. Rösch, 2003) und sind stark auf eine bewusste Aneignung angewiesen, da sie sich, im Gegensatz zu SuS mit Deutsch als Erstsprache, nicht auf das Sprachgefühl verlassen können (vgl. Schlatter, Tucholsky und Curschellas 2017).

1.2.4 Voraussetzungen zur Bildung von Nebensätzen

Kennzeichnend für Nebensätze sind ein Einleitewort und die Endstellung des finiten Verbs. Die Voraussetzung ist der Erwerb der Verbzweitstellung im Hauptsatz.

Welche Voraussetzungen die Bildung von Nebensätzen erfordert, beschreibt Motsch folgendermassen. Die SuS benötigen:

- *«die mentale Fähigkeit die kognitiven Relationen zwischen Haupt- und Nebensatz (kausale, konditionale, temporale, finale, konsekutive u.a.) zu verstehen,*
- *die lexikalische Fähigkeit, die geeigneten Einleiter der Nebensätze (Konjunktionen, Relativpronomen) im mentalen Lexikon zur Verfügung zu haben,*
- *die grammatische Fähigkeit, die im Deutschen für den Nebensatz geltende Verbendstellungsregel des finiten Verbs im Gegensatz zur Verbzweitstellungsregel im Hauptsatz anwenden zu können.»* (ESGRAF4-8, Motsch und Rietz, 2019, S.15)

SuS benötigen das Verständnis für die Beziehung der Haupt- und Nebensätze, Einleiter im Wortschatz und das Wissen um die Verbentstellung (vgl. Motsch, 2019). Schlatter, Tucholsky und Curschellas (2017) betiteln die Erschliessung verschiedener Verbpositionen gar als wichtiger Meilenstein der deutschen Sprachentwicklung.

Gemäss Schulz und Tracy (2011) muss auch die Entwicklungsstufe 3 abgeschlossen sein, was bedeutet, das SuS korrekte Hauptsätze bilden können. Mit Ausnahme der Entscheidungsfrage und des Aufforderungssatzes wird das Verb bei Hauptsätzen an zweiter Stelle genannt (vgl. Rösch, 2003).

1.2.5 Entwicklungsschritte zur Bildung von Nebensätzen

Aufgrund ihrer Neugierde stellen viele Kinder während des zweiten Fragealters die Warum-Fragen, die von vielen Eltern mit Weil-Sätzen beantwortet werden. Das drei- bis vierjährige Kind versteht allmählich, dass mit diesem Satzteil oft Begründungen, Wünsche und Behauptungen ausgedrückt werden. So entdecken Kinder bereits im Alter von 3;6 Jahren die Verbendstellungsregel. Zu diesem Zeitpunkt beginnen sie Nebensätze zu produzieren, wobei Auslassungen von Subjekt, Verb oder Konjunktion möglich sind. Die ersten Nebensätze weisen eine äussere Beziehung zum Hauptsatz auf (Relativsatz, Temporalsatz und indirekter Fragesatz). Nur wenig später erwirbt das Kind Nebensätze mit einer inneren logischen Beziehung (Kausalsatz, Finalsatz, realer Konditionalsatz). Bevor ein Kind jedoch einen Nebensatz bilden kann, muss es die Konstruktion Nebensatz verstanden haben. Produziert ein Kind keine Nebensätze, muss überprüft werden, ob die Konstruktion Nebensatz verstanden wurde (vgl. Motsch und Rietz, 2019).

Zu Beginn des fünften Lebensjahres haben 42 % und zum Schuleintritt 78 % der Kinder die Verbendstellungsregel erworben, - oder anders formuliert: Beim Schuleintritt erreichen 22 % der normal spracherwerbenden Kinder noch keine 90 %ige Korrektheit in 20 überprüften Nebensätzen (ebd.). Demzufolge gelingt es beinahe jedem vierten Schulkind nicht, korrekte Nebensätze zu bilden, was dem Thema auch ausserhalb des DaZ-Unterrichtes eine grosse Bedeutung zukommen lässt.

Trotz individueller Unterschiede zeigen sich beim Nebensatzerwerb Entwicklungsschritte. Zunächst werden unvollständige Sätze ohne Einleitungswörter gebildet, die später von unspezifische Laute wie «ähm» abgelöst werden. Darauf folgen übergeneralisierte Pronomen, wie «wo». Da «Weil»-Sätze zu den frühen Nebensatzarten gehören, ist die Fehlerhäufigkeit bei der Verbstellung hoch. Oft wird ein Nebensatz mit, «weil» eingeleitet, jedoch mit der Hauptsatzstruktur notiert, weshalb der Fokus hier bewusst auf die Verbendstellung gelegt werden muss. Bei den Relativsätzen muss darauf geachtet werden, dass das einleitende Wort nicht durch ein unspezifisches «Wo» ersetzt wird.

1.2.6 Häufige Nebensatztypen und Einleitewörter

In der folgenden Tabelle sind, die von Kindern häufig genutzten Nebensatztypen und Einleitewörter, dargestellt. Dabei kommen «weil» und «wenn» am häufigsten vor und sind bezüglich der Semantik am wenigsten fehleranfällig (vgl. Motsch, 2017).

Tabelle 2, Zusammenfassung von Nebensatzarten, Einleiter und Verhältnis (vgl. Motsch, 2017 S. 162 und Tabelle 2 S. 17 ESGRAF 4-8 Motsch und Ritz, 2019)

Nebensatz	Einleiter	Verhältnis
Kausalsatz	weil, da	Begründung
Konzessivsatz	obwohl, obgleich, wenn auch, wenngleich	nicht genügend starkes Gegenargument
Finalsatz	damit, dass, um zu	Zweck, Ziel
Temporalsatz	wenn, bis, als, bevor, während, nachdem	zeitliche Beziehung: Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit, Gleichzeitigkeit
Konditionalsatz	wenn, falls	Bedingung
Konsekutivsatz	dass, sodass	Folge
indirekter Fragesatz	ob, Fragepronomen	klärt den Inhalt der Frage
Relativsatz	der, die, das, welcher, welches, welches, was, wo, wie, wohin, woher, wodurch	beschreibt ein Hauptsatzelement

Relativsätze werden durch das **Relativpronomen** eingeleitet, das, mit Ausnahme einer vorangestellten Präposition, am Anfang des Nebensatzes steht. Relativpronomen beziehen sich auf ein Element aus dem Hauptsatz und beschreiben dieses näher. Mit **Relativpartikeln** werden freie Relativsätze gebildet. Relativpartikel haben eine gemeinsame Stellung im Haupt- und Nebensatz, dies kann im Hauptsatz jedoch auch eliminiert sein (vgl. Motsch und Ritz, 2019).

Inhaltssätze sind Ergänzungen zu einem Verb aus dem Hauptsatz, das einen Nebensatz fordert. Ist der Inhalt fraglich, liegt ein indirekter Fragesatz vor, sofern es kein Komplement- oder Inhaltssatz ist. (ebd.).

Verhältnissätze stehen zur Aussage im Hauptsatz in kausaler, konsekutiver, temporaler oder finaler Abhängigkeit. Mühe machen vor allem die Konjunktionen «bevor», «nachdem» und «während». Schöler (1975) konnte die Erwerbsreihenfolge von «während», über «bevor» zu «nachdem» nachweisen.

1.3. Daraus hervorgehende erste Fragestellung

Wie können DaZ-SuS der Unterstufe den Aufbau der Nebensätze zielführend erlernen? Welche Hilfsmittel unterstützen und welcher Lehrgang oder welche Strategie ist am geeignetsten? Wie kann dieser an die SuS angepasst werden? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Nebensätze die Zone der nächsten Entwicklung darstellen?

2. Theoretischer Überlegungen und Forschungsstand

2.1. Allgemeine Sprachlehrstrategien

Inhalte im DaZ-Unterricht sollen hochfrequent, flexibel und variabel trainiert werden (vgl. Tracy, 2007). «Hochfrequent» bedeutet, dass der zu übende Inhalt in jedem Satz vorkommt. Mit «flexibel» und «variabel» ist, auf die Grammatik und den Wortschatz bezogen gemeint, dass die zu übende Struktur bestehen bleibt und dass veränderbare Teile umgestellt oder ersetzt werden.

Neue Themen werden im DaZ-Unterricht nach Schlatter in vier Phasen eingeführt. In der vorliegenden Arbeit geht es darum, dass es bezüglich der Verbstellung zu keiner Übergeneralisierung vom Haupt- zum Nebensatz kommt. Demzufolge müssen die Nebensätze bewusst eingeführt und vertieft werden.

Zum Erlernen neuer grammatikalischer Elemente hat Schlatter vier Phasen beschrieben (vgl. Schlatter, Tucholski und Curschellas, 2017):

1. **Verstehen und Verwendung:** Bei Redeanlässen werden neue grammatische Elemente oder Wörter mit Unterstützung der Lehrperson (LP) aufgebaut.
2. **Sprachreflexion:** Diese neuen Elemente werden auf der metasprachlichen Ebene betrachtet und analysiert.
3. **Automatisieren:** Mit Sprachübungen, Sprachspielen werden diese neuen Formen automatisiert.
4. **Anwenden:** Das Gelernte wird in einen neuen Kontext übertragen und angewendet.

Um den SuS den Zugang zur Zweitsprache (L2) zu ermöglichen, ist es wichtig, dass sie viele korrekte Nebensätze hören, getreu dem Prinzip «*Input vor Output*». Den Äusserungen der SuS sollten Sprachmodelle der LP vorausgehen, was wie folgt ermöglicht wird (vgl. Mussmann, 2012, Reber und Schönauer-Schneider, 2014):

- durch die gehäufte Einführung der Zielstruktur (Präsentation)
- durch das Versprachlichen der kindlichen Intentionen (Parallelsprechen)
- durch das Versprachlichen beachteter Merkmale (linguistische Markierung)
- durch das Angebot zweier Zielstrukturen zur Beantwortung von Alternativfragen

Sämtliche unter diesem Punkt aufgeführte Autoren betonen die Wichtigkeit der Präsentation der Zielstruktur. Damit verbunden ist auch eine korrekte Lehrersprache. Die Zielstruktur wird im Anschluss reflektiert, geübt und angewendet.

Nicht korrekte Äusserungen der SuS sollten von der Lehrperson kommentarlos korrekt wiederholt werden (korrektives Feedback).

Auf der folgenden Tabelle sind die Schritte der Einführung von Zielstrukturen zusammengefasst. Es wird ersichtlich, dass die verschiedenen Schritte bei unterschiedlichen Autoren vorkommen, ungleich benannt, aber inhaltlich Ähnliches gemeint ist.

Tabelle 3, Zusammenfassung Einführung von Zielstrukturen

Tracy (2007)	Schlatter, Tucholski und Curschellas (2017)	Musmann, (2012), Reber und Schönauer-Schneider, (2014)
Zielstruktur hochfrequent präsentieren	Zielstruktur verstehen und verwenden	Gehäufte Einführung der Zielstruktur (Input)
	Korrektives Feedback	Parallelsprechen
Zielstruktur kontrastreich präsentieren	Sprachreflexion	beachtete Merkmale versprachlichen (linguistische Markierung)
Zielstruktur hochfrequent üben	Automatisieren	
Zielstruktur variabel anwenden	Anwenden	Output

Die Zielstruktur in meiner Arbeit ist demzufolge eine sichere Anwendung der ESS IV. SuS sollen Nebensätze korrekt bilden und die verbalen Teile an der korrekten Stelle platzieren. Die Voraussetzungen dafür sind die Bildung von Hauptsätzen.

Didaktische Grundprinzipien für die Ausrichtung der DaZ-Förderung (vgl. Schlatter, Tucholsky und Curschellas 2017)

- Mehrsprachigkeit wird als **Mehrwert** anerkannt und gestärkt.

- **Spielerische Formen** wie Lieder, Reime und Sprachspiele unterstützen das Sprachlernen. Sie werden so oft wie möglich in den Unterricht eingebaut. Wichtig ist, dass alles auf Hochdeutsch und in sprachlich korrekter Form wiedergegeben wird.
- **Modellhafte Erwerbsphasen** werden in der Sprachförderung berücksichtigt: vom Hören zum Sprechen, vom Reproduzierenden zum eigenständigen Sprechen, vom Dialogischen zum monologischen Sprechen.
- Sprachförderung ist die **gemeinsame Aufgabe der KLP und der DaZ-LP**. Aus diesem Grund soll der DaZ-Unterricht auch dazu genutzt werden, den Wortschatz für den Unterricht in der Klasse vor zu entlasten. So können DaZ-SuS am Unterricht vorbereitet teilnehmen und so ihre Selbstwirksamkeit erfahren.
- In kommunikativ ausgerichteten Sequenzen sollen Situation und Themen gewählt werden, die für die DaZ-SuS bedeutsam sind und sie in der Bewältigung des (Schul)Alltags unterstützen. Ist der Sprachlernprozess mit Emotionen verbunden, wird er besonders angeregt und unterstützt.
- Die Aufmerksamkeit soll gezielt auf zentrale sprachliche Elemente gelenkt werden, damit die Wahrnehmung und der Erwerb unterstützt werden.

Als grundlegende pädagogischen Prinzipien des Interkulturellen Lernens bezeichnet Beck (2003) folgende Punkte:

- attraktiv und motivierend gestaltete Lernumgebung
- Kommunikationsbereitschaft der DaZ-SuS soll geweckt und ein aktives Lernen ermöglicht werden
- das Interesse der DaZ-SuS für Menschen und Dinge und für die Sprach soll geweckt werden
- unterschiedliche Lernvoraussetzungen sollen differenziert beobachtet und durch individuelle Massnahmen berücksichtigt werden

Als spezifische Prinzipien für den DaZ-Unterricht beschreibt Beck (2003), dass sich die Berücksichtigung der Lebenswelt der Kinder im DaZ-Unterricht darin zeigt, dass

- vertraute Namen und Situationen vorkommen.

- schulische und außerschulische Lebenssituationen differenziert und offen aufgegriffen werden.
- in der L1 erworbenes Wissen in den L2 integriert wird.
- Themen zu den Herkunftsländern auf aktuellen Informationen beruhen.
- das Zusammenleben aus der Perspektive der DaZ-SuS thematisiert wird.
- alle Themen an Vorerfahrungen und Vorwissen anknüpfen.

Vergleiche ich nun die didaktischen Grundprinzipien für die DaZ-Förderung von Schlatter (2017) mit den grundlegenden pädagogischen Prinzipien interkulturellen Lernens und den spezifischen Prinzipien für den DaZ-Unterricht von Beck (2003) lassen sich Gemeinsamkeiten in den Bereichen der Stärkung der Kommunikationsbereitschaft der DaZ-Kinder, der Auswahl der Themen und das Einbringen von Wissen der Erstsprache feststellen.

2.2. Aufbau Zweitspracherwerb

DaZ bezieht sich auf die Vermittlung, den Erwerb und den Gebrauch der deutschen Sprache in einer deutschen Umgebung (vgl. Beck, 2003). Das Ziel des DaZ-Unterrichts ist ein kompetenter Umgang mit Sprache. Beck (2003) macht diese Aussage explizit, da in Schulen DaZ oft als Nachhilfeunterricht missbraucht wird und die (Nach)Bearbeitung unterrichtlicher Themen im Vordergrund steht. Stattdessen soll die Kommunikation als solches im Mittelpunkt des DaZ-Unterrichts stehen. Um einen altersentsprechenden Sprachgebrauch zu vermitteln, sollen Themen gewählt werden, die einen Bezug zum Alltag inklusive des Schulalltages der Kinder haben. Weiter sollen Methodenkompetenz, die Anwendung von sprachlichen Lerntechniken, Kommunikationsstrategien, Ausbildung von Sprachbewusstheit und die aktive Teilnahme am Unterrichtsgespräch gefördert werden.

Wie verläuft und gelingt der L2-Erwerb? Was sind die fördernden und hemmenden Faktoren? Welche Reihenfolge ist sinnvoll? Welche grammatischen Themen sollen wann thematisiert werden?

2.2.1. L2-Erwerb theoretisch

Der Erfolg des L2-Erwerbs wird durch interne und externe Faktoren bestimmt (vgl. Klein 1984) wie beispielsweise die schulische und soziale Integration, der Aufenthaltsstatus, die kulturelle Werthaltung in der Familie, aber auch die besuchten Bildungseinrichtungen. Von besonderer Bedeutung ist die Haltung zur Zielsprache, zur Umgebung sowie zu Schule und die Einstellung der LP zur Mehrsprachigkeit von Minderheitenangehörigen.

Hemmend auf den L2-Erwerb wirkt sich eine erstsprachlich geprägte Sprachumgebung aus. Fördernd hingegen ist, wenn das Wohnumfeld, das schulische Umfeld und die Freizeit kommunikative Möglichkeiten in der L2 bieten.

Nach dem derzeitigen Stand der Forschung können folgende Erwerbsphasen voneinander unterschieden werden. Die Grundwortstellung wird schnell erworben (Subjekt-Verb-Objekt) (Rösch, 2003).

Als Nächstes folgen die Voranstellung der Adverbien und die Inversion. Weiter wird die Satz- bzw. Verbklammer errungen. Die Verbendstellung wird von vielen Lernenden erst spät erworben.

2.2.3.Strategien im L2

Da DaZ-Lernende im Vergleich zu Gleichaltrigen einen beschränkten Wortschatz aufweisen, entwickeln sie Strategien, die zu Normverstößen führen können (vgl. Beck 2003) . **Überdehnungen** (für alle Trinkgefäße wird das Wort Becher benutzt), sowie **Paraphrasierungen** und **Sprachschöpfungen** deuten auf kreative Lernleistungen hin. Eine **Übergeneralisierung** geschieht dann, wenn beispielsweise die Konjugation von schwachen Verben, auf starke Verben übertragen wird. Von **Interferenzen** ist die Rede, wenn Strukturen von der L1 auf die L2 transferiert werden. Dabei kann es zu einem **positiven Transfer** oder zu Fehlern kommen. **Tilgungen** sind lediglich im Kontext des individuellen Spracherwerbs ersichtlich. Sind Strukturen noch nicht verinnerlicht oder ist das Kind noch unsicher in der Anwendung, lässt es diese einfach weg. Während Tilgungen eher unbewusst entstehen, wird es bei **Vermeidungsstrategien** schwieriger Inhalt bewusst wegzulassen, was sich bei schriftlichen Texten klar zeigt. **Fossilierungen** sind ebenfalls vermehrt in schriftlichen Arbeiten zu beobachten. Da sich das Kind mündlich verständlich ausdrücken kann, sinkt die Aufmerksamkeit gegenüber strukturellen Fehlern. Da das Kind nicht korrigiert wird, ist es im Glauben, korrekt zu sprechen und so verinnerlicht es auch die Fehler bzw. fehlerhaften Strukturen.

Normverstöße werden in der mündlichen Kommunikation selten, in der schriftlichen dagegen oft wahrgenommen. Es handelt sich dabei um morphologische Abweichungen im Gebrauch der Deklination und Konjugation oder um eine mangelnde Segmentierungsfähigkeit.

2.2.3 Lernbereiche der DaZ Förderung

DaZ-Förderung ist Sprachförderung, die nicht im inhaltsleeren Raum stattfinden soll. Sprache hat immer eine inhaltliche Seite, die es zu beachten gilt (vgl. Beck, 2003). Die grammatikalischen Phänomene sollen inhaltlich mit einem Thema aus der Lebenswelt der Kinder verknüpft werden, damit sie für die Kinder eine Bedeutung haben.

Sprache kann in gesprochenen oder geschriebenen Worten ausgedrückt sowie rezipiert und produziert werden. Demzufolge lassen sich vier sprachliche Lernbereiche voneinander unterscheiden. Mündlich rezeptiv ist das **Hörverstehen**, produktiv das **Sprechen**, während bei der schriftlich realisierten Sprache das **Leseverstehen** den rezeptiven und im produktiven Bereich das **Schreibens** darstellt. Diese vier Fertigkeiten ergeben zusammen die volle Sprachkompetenz. Zuerst stehen die mündlichen Sprachkompetenzen im Vordergrund, im Anschluss an den Schriftspracherwerb folgen die schriftlichen. Da nicht davon ausgegangen wird, dass sich das Können von einem auf den anderen Bereich überträgt, ist es wichtig, dass an allen vier Bereichen gearbeitet wird.

2.2.4. Wortschatz

Um sich verständlich und im Verlaufe des L2-Erwerbs immer präziser ausdrücken zu können, benötigen DaZ-Lernende einen entsprechenden Wortschatz. Als Erstes müssen sie einen **Grundwortschatz** aufbauen. Dieser umfasst auch Redewendungen und feste Ausdruckweisen, welche die Kinder für die Kommunikation im Alltag und in der Schule benötigen. Der Grundwortschatz wird im Verlaufe der Schulzeit um einen **Fachwortschatz** ergänzt. Aus Kapazitätsgründen sollen wichtige Wörter von weniger wichtigen Wörtern unterschieden werden (vgl. Beck, 2003).

Weiter helfen die **Wortfamilien** als Strukturierungseinheit. Nicht zu vergessen ist, dass Wörter oftmals **verschiedene Bedeutungen** haben, weshalb der Erwerb der Wortbedeutung ein komplexer Prozess ist. In diesem Zusammenhang erhalten Alltagsbedeutungen eine höhere Gewichtung als wissenschaftliche Wortbedeutungen.

Neben inhaltstragenden Wörtern wie Nomen, Verben und Adjektive spielen bei der Sprache auch Strukturwörter eine wichtige Rolle. Sie machen ungefähr die Hälfte aller Worte aus und ermöglichen es, Inhaltswörter zu Sätzen und Texten zusammenzufügen. Sie begleiten und vertreten Nomen, bezeichnen Verhältnisse und Umstände, verbinden Satzteile und Sätze und bestimmen mit ihrer Struktur so den inneren Bau der Sätze (vgl. Neuner, 1998)

Verstehen DaZ-SuS Texte nur vage, liegt das häufig daran, dass die Strukturwörter unklar sind. Ein wichtiges Ziel ist demnach, den Strukturwortschatz der DaZ-SuS so zu entwickeln, dass dieser rezeptiv und produktiv angewendet werden kann (vgl. Rösch, 2003).

Während sich DaZ-Lernende zu Beginn der Schulzeit oft mündlich äussern, ist die Notwendigkeit einer syntaktischen und morphologischen Struktur noch gering. Im Laufe der Grundschulzeit nimmt der Anteil an schriftlichen Fertigkeiten stark zu. Aus diesem Grund müssen die DaZ-Lernenden auf guter morphologischer und syntaktischer Basis Kenntnisse erwerben, um grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden und strukturell zu durchschauen. Die

Vermittlung dieses Wissens soll den Weg zum korrekten Sprachgebrauch weisen, das Sprachgefühl entwickeln und die Ausbildung einer altersentsprechenden Sprachbewusstheit fördern. Dazu müssen Kenntnisse über Deklination und Konjugation, Wortarten und Wortbildung sowie zu Satzmustern und Verbvalenzen erworben werden (ebd.).

2.2.5 Grammatik

Aufgrund des Themas dieser Arbeit wird darauf verzichtet, genauer auf das Hörverstehen, das Sprechen, Lesen und das Schreiben einzugehen. Stattdessen widmet sich das letzte Kapitel zum DaZ-Unterricht der Grammatik.

Die Vermittlung der Grammatik soll die DaZ-SuS insbesondere in der Bearbeitung auftretender Lernschwierigkeiten unterstützen. Sie orientiert sich an der Fähigkeit der SuS, Regeln selbstständig zu entdecken und diese zu formulieren.

Beim Erwerb der L1 wird die Grammatik bereits im Vorschulalter implizit entwickelt. Im Unterricht wird diese implizite Grammatik bewusst gemacht und weiterentwickelt, wobei von der expliziten Grammatik die Rede ist. L2-Lernende entwickeln ebenfalls eine implizite Grammatik, die sich jedoch oft stark vom Regelsystem abhebt und im DaZ Unterricht bewusst gemacht, allenfalls korrigiert und weiterentwickelt werden muss. Der Grammatikunterricht ist im DaZ-Unterricht demzufolge unabdingbar. Er soll sich jedoch vor allem bei den Grundschulern und -schülerinnen am Prinzip der Sprachentfaltung orientieren. Vorhandenes Sprachkönnen will erkannt und gewürdigt sein. Es geht um eine bewusste Wahrnehmung der Sprache und um den bewussten Umgang mit sprachlichen Strukturen (vgl. Rösch, 2003).

Als Minimum der Grammatikvermittlung fordert Harnisch (1992) die Flexion von Nomen, Pronomen und Adjektiven und deren Abhängigkeiten, sowie die Flexion von Verben.

Sie empfiehlt den konsequenten Gebrauch von grammatischen Begriffen. Dieser soll DaZ-SuS dabei helfen, die Systematik der deutschen Sprache zu durchdringen, sich über sie zu unterhalten, die Fehlerhäufigkeit zu verringern und Regelwissen zu verinnerlichen.

2.3. Satzbauprogramme

Der Nebensatzerwerb soll demnach Sprachentfaltung ermöglichen, vorhandenes Wissen einbeziehen sowie einen bewussten Umgang mit Sprache und deren Struktur zu fördern.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zehn aktuelle Programme zum Erlernen des Satzbaues betrachtet. Im Folgenden wird als Erstes kurz beschrieben, worum es geht und wie gearbeitet wird. Im Anschluss an die kurzen Beschreibungen folgt eine Zusammenfassung in Tabellenform.

Die Satzbaustelle

von Karl-Dieter Büntig (2010)

Kinder bewegen sich durch eine Stadt und sammeln verschiedene Satzglieder, die sie auf der Satzbaustelle zusammenfügen. Es kann gemeinsam an einem grossen Poster oder in Einzelarbeit (EA) auf Arbeitsblättern (AB) gearbeitet werden. Durch diese Arbeit sollen die Grundmuster grammatischer Sätze weiterentwickelt werden. Weiter soll das Bewusstsein für die Subjekt-Verb-Kongruenz und für die Valenz der Verben geschärft werden. Letztere ist das Bindeglied zwischen der Bedeutung und der Satzgrammatik und bestimmt auch den Fall (Kasusreaktion). Der Übergang von Sprachgefühl und Grammatik liegt dem didaktisch-methodischen Konzept zu Grunde. So werden Kenntnisse der grammatischen Muster und der syntaktischen Kategorien handelnd weiterentwickelt. Die Fahrt durch den Satz zur Satzbaustelle regt das sprachliche Lernen handelnd an und Satzglieder werden als Bausteine erfahrbar. Als Differenzierungsmöglichkeiten können Tipps und Beispiele ausgelassen, zweiteilige AB von schwächeren SuS nur zum ersten Teil gelöst oder Zusatzaufgaben beigezogen werden.

Das einfache Satzbautraining

von Ulrike Reschuh-Blasse (2019)

Mit vielfältigen Übungen werden Satzmuster trainiert. Zunächst wird der Satz als Sinneinheit erkannt, dann werden Verben dem Subjekt angepasst und korrekte Artikel verwendet. Satzglieder werden umgestellt und zwei Sätze durch eine Konjunktion miteinander verbunden. Satzanfänge werden variiert und mit Fragewörtern wird nach Teilen des Satzes gefragt. Durch eine klare Strukturierung und einen einfachen Aufbau ist eine selbstständige Bearbeitung schnell möglich.

Mit Montessori in grossen Sprüngen den Satzbau erobern

von Kerstin Bacher und Andreas Tiez (2015)

Das Ziel dieses Lehrganges ist es, den Satzbau ganzheitlich zu erfassen. Dies gelingt vor allem über Bewegung in Form von Laufen, Springen und Tanzen. So wird laufend, springend und tanzend Jagd auf das Subjekt, das Verb und auf weitere Objekte gemacht. Mit dem Einsatz des Körpers und dem Montessori-Satzstern erleben SuS die Satzstrukturen aktiv. Ebenso wichtig ist es, die individuellen Zugänge zu berücksichtigen. So werden dank dem aktiven Erleben auch sprachlich schwache Kinder zur Auseinandersetzung mit der Sprache

motiviert. Zudem wirkt sich das Thema Zirkus, auf dem die Unterrichtseinheit aufgebaut ist, positiv auf die Motivation der SuS aus.

Pädagogen und Pädagoginnen erhalten präzise Hinweise zum Zusammenhang von Bewegung und Sprache, zum pädagogischen Ansatz von Maria Montessori und zu den Original-Montessori-Materialien zur Satzanalyse. Es werden zahlreiche didaktische Informationen, Förderziele und Ideen für die Einführung des Themas gegeben.

Das Satzbau-Training

von Klaus Vogel (2013)

Mit kurzen Prosatexten zu den Themen Familie, Schule, Tiere und Geschichten aus anderen Ländern wird an der konzeptionellen Schriftlichkeit gearbeitet. Dies geschieht über das genaue Hören, indem die Erzählkompetenz entwickelt wird, sowie Verbformen geübt, Aussagesätze formuliert und Sätze miteinander verbunden werden. Je nach Bedarf kann an einem Thema während 3-5 Lektionen gearbeitet werden.

Satzbau üben und festigen

von Saskia Kistner und Ann Cathrin Thanuskody (2015)

Der Satzbau wird geübt, indem Satzglieder bestimmt und umgestellt werden. Da Satzglieder intensiv geübt werden, sollen auch Satzglieder, die aus mehreren Wörtern bestehen, als solche erkannt werden. Diese sind gemäss den beiden Autorinnen eine häufige Fehlerquelle, weshalb es ihnen ein grosses Anliegen ist, solche Fehler mit den Übungen zu vermeiden. Weiter wird nach dem Subjekt gefragt, es werden Verben konjugiert und ergänzt sowie Akkusativ- und Dativobjekte gefunden.

Die AB sind schriftliche Aufträge, die eine kommunikative Auseinandersetzung im Plenum voraussetzen.

Die Satzbau-Werkstatt

von S. Kraus und S. Hauke (2012)

Diese Werkstatt bietet zahlreiche AB, Spiele, Rätsel und Partneraufgaben, um den Satzbau zu üben. Auf spielerische Art sollen die Auseinandersetzung und Übung am Satzbau stattfinden. Sätze sollen als solche erkannt und nach Satzart sortiert werden können. Im Anschluss wird das Verb bestimmt und die Stellung im Hauptsatz erforscht. Zusammengesetzte Verben werden thematisiert, bevor weitere Satzglieder bestimmt werden.

Satzbaustelle

LingoPlay-Lernspiele (2009)

Die LingoPlay-Lernspiele sind eine Sammlung von Aufgaben und Spiele zur handlungs- und kommunikationsorientierten Sprachförderung für Kinder ab vier Jahren. In der Einführung wird klar hervorgehoben, dass gute Sprachvorbilder für eine gute Sprachförderung unverzichtbar sind. Da Wörter ungefähr 20-mal wahrgenommen werden müssen, bevor sie in den aktiven Wortschatz übergehen, ist es wichtig, Handlungen in Worte zu fassen und variantenreich zu wiederholen. Darüber hinaus wird dem Leser und der Leserin das korrektive Feedback ans Herz gelegt, was bedeutet, dass Fehler vom Leser korrigiert werden, ohne das sprechende Kind darauf aufmerksam zu machen, dass es etwas falsch gemacht hat (z. B.: «Papa wegfahrt.» - «Ja, Papa fährt weg.»)

Satzbaustelle 2

LingoPlay-Lernspiele (2009)

Die Sprachbetrachtung der Nomen auf der Wort- und Satzebene ist der Lehrgegenstand dieses Werkes. Unbewusst erworbene Regeln sollen bewusst gemacht werden. Für DaZ-SuS soll die Betrachtung der L2 zu einem normgerechten Gebrauch führen. Das Untersuchen von Satzmustern hilft den SuS korrekte Sätze zu bilden.

Satzbaustelle 3

LingoPlay Lernspiele (2009)

Die Satzbaustelle 3 der LingoPlay-Lernspiele sind ein grosser Fundus an Themen rund um Verben. Neben etlichen Konjugationsübungen wird zudem die Stellung des Verbes bei Aussage- und Fragesätzen untersucht.

Kontextoptimierung

Hans Joachim Motsch (2017)

Kontext meint konkrete Lernsituationen, die veränderbare Elemente aufweisen, wie das Sprachmaterial, die Situation, die besondere Sprechweise oder Hilfen zum Entdecken oder Anwenden grammatikalischer Ziele.

Bei der Entwicklung der Kontextoptimierung wurde darauf geachtet, die Vorteile vorhandener Therapien zu nutzen und die Nachteile zu vermeiden, sodass die Lernbedingungen für grammatisches Lernen verbessert werden. Kinder mit Spracherwerbsstörungen sollen die schulischen und therapeutischen Kontexte für ihr individuelles Lernen effektiver nutzen

können. Um die Stabilität und die Generalisierung des Therapieerfolges zu überprüfen, wurde zusätzlich ein „Follow-up“-Test eingeführt (ein zweiter Posttest).

Das Ziel der Kontextoptimierung ist es, die Verarbeitungsmöglichkeit der sprachlichen Strukturen zu erleichtern und die Verarbeitungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, indem planbare Komponenten so verändert werden, dass Blockaden im grammatischen Lernen beseitigt werden oder gar nicht erst entstehen. Dies gelingt, indem Merkmale der Zielstrukturen in den Fokus der kindlichen Aufmerksamkeit gestellt werden. Funktionales Pattern wird kommunikativ sinnvoll und hochfrequent in die Sequenz eingebunden. Sprachliche und situative Ablenker werden reduziert und Einschränkungen im Bereich der Wahrnehmung und Verarbeitungsfähigkeit werden berücksichtigt. Rezeptives „Nähern“ muss unter Einbezug von sprachbewussten und produktionsfördernden Elementen ergänzt werden.

Tabelle 4: Zusammenfassung der verschiedenen Satzbauprogrammen

	Idee/Konzept	Differenzierungs- Möglichkeiten	+ gelungen -wenig gelungen
DIE SATZBAUSTELLE	<p>Beim Stadtrundgang werden in den verschiedenen Häusern Satzglieder gesammelt und im Anschluss daran auf der Satzbaustelle zu korrekten Sätzen zusammengefügt.</p> <p>Durch das Erfahren und Anwenden von grammatikalischen Mustern wird das Sprachgefühl gestärkt und grammatikalisches Grundwissen unterstützt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Arbeit in EA, KA -Zusatzaufgaben -Tipps und Beispiele benützen oder weglassen -zweiteilige AB 	<ul style="list-style-type: none"> +Satzmuster werden erlebbar gemacht -Funktionswörter wie Konjunktionen oder Relativpronomen fehlen -Nebensätze werden nur ganz kurz erwähnt und lediglich die Kausalsätze
DAS EINFACHE SATZBAUTRAINING	<p>Mit klarer Strukturierung und einfach Beispielen werden Sätze nach vorgegebenem Muster geschrieben.</p> <p>Vom Erkennen eines Satzes über die Konjugation der Verben bis zu den Fällen, den Satzgliedern und den Konjunktionen ist alles dabei.</p>	<p>Dazu ist im Kommentar nichts notiert. Generell sind AB vorhanden, Ideen zur Einführung oder Theorieblöcke fehlen jedoch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> +schön illustriert -sehr stark vorstrukturiert, - selbstständiges Denken wenig möglich -viele verschiedene Grammatikthemen -(zu) viele Themen miteinander vermischt
DAS SATZ- BAUTRAINING	<p>Es werden kurze Geschichten mit systematischen Übungen zu den Satzstrukturen geboten - über das Hören zum Erzählen und zur Verbkonjugation bis zum Satzbau. Ziel ist es, die schriftsprachlichen Kompetenzen der SuS im Bereich des Erzählens zu entwickeln.</p>	<p>Die Autoren geben einen Vorschlag zur Arbeit mit den Materialien. Die AB sollen differenziert eingesetzt werden. Zudem wird ein Beobachtungsbogen zum Thema Texte verfassen zur Verfügung gestellt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + mehrere Kanäle angesprochen (hören, sprechen, schreiben) - viel Schreibarbeit (Punkt 4: Geschichte nacherzählen auf den Block. Punkt 6: Geschichte nochmals nacherzählen. Punkt 7: weiterführende Schreibimpulse)

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SATZBAU ÜBEN UND FESTIGEN</p>	<p>Der Fokus liegt auf der Bestimmung von Satzgliedern. Diese wird intensiv geübt, damit SuS auch Satzglieder mit Attributen erkennen können. Da die zahlreichen AB in ihrer Form und Gestaltung relativ einfach daherkommen, muss eine kommunikative Auseinandersetzung unbedingt initiiert werden.</p>	<p>-Arbeit an AB in KA oder EA -individuelles Arbeitstempo berücksichtigen -Auswahl an AB</p>	<p>+ klare Struktur der AB +klarer Aufbau der Satzbausequenz -Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb der Aufgabe fehlen -Nebensätze fehlen gänzlich</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SATZBAUSTELLE 1</p>	<p>Die Satzbaustelle liefert eine grosse Auswahl an Aufgaben, Übungen und Spielen zur gemeinsamen Kommunikation. Sie setzt voraus, dass Anwender*innen als Sprachvorbild gelten und die Moderation übernehmen können. Da die Aufgaben lediglich aus Bildern bestehen, kann bereits ab einem Alter von vier Jahren mit der Satzbaustelle 1 gearbeitet werden.</p>	<p>nicht näher beschrieben</p>	<p>+Sprachförderung für Kinder, die noch nicht lesen können. +Zu jeder Seite gibt es ein klar formulierter Auftrag. -Anwender mit wenig Erfahrung erhalten wenig Inputs oder Hilfen beim Ablauf der Sprachfördersequenz.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SATZBAUSTELLE 2</p>	<p>Bewusste Sprachbetrachtung soll dazu führen, dass die Sprache systematisch gebraucht wird. Satzmusterübungen helfen den SuS, Sätze korrekt zu bilden+</p>	<p>nicht näher beschrieben</p>	<p>+schöne AB -viele Grammatikthemen -keine Nebensätze</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SATZBAUSTELLE 3</p>	<p>Es gibt viele kindergerechte Aufgaben zur Verbkonjugation und zur Stellung des Verbes. Die Stellung des Verbes in Aussagen-, Fragesätzen wird untersucht.</p>	<p>nicht näher beschrieben</p>	<p>-viel Verbkonjugation -wenig Satzbau</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DIE SATZBAU- WERKSTATT</p>	<p>Dieses Programm bietet viele Übungen, Spiele und Rätsel zum Satz, zu den Satzarten, zu den Verben und zur Bestimmung der Satzglieder.</p>	<p>-Anzahl der Karten bei Spielen für leistungsschwache SuS beschränken -leistungsstarke SuS sollen selber weitere Karten zu den Spielen erfinden und ihr Vorgehen erklären</p>	<p>+abwechslungsreiche Spielideen, Aufträge, Rätsel -Nebensätze werden nicht thematisiert</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SATZBAU MONTESORI</p>	<p>Mit dem Thema Zirkus wird durch Bewegung, Symbole und sehr ansprechendes Material am Satzbau gearbeitet mit dem Ziel sprachlich starken und schwachen Kindern zur aktiven Auseinandersetzung mit Sprache zu motivieren.</p>	<p>Es werden weiterführende Aufgaben und zusätzliche Spiele beschrieben Zusatzmaterial ist in Form von AB vorhanden</p>	<p>+ Thema Zirkus ist an Lebenswelt der SuS angepasst +Bewegung eingebaut und begründet +klarer Aufbau +didaktische Hinweise +Ziele sind ausformuliert -Nebensätze werden nicht thematisiert</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">KONTEXTOPTIMIERUNG</p>	<p>Das Ziel der Kontextoptimierung ist es, die Verarbeitungsmöglichkeit der sprachlichen Strukturen zu erleichtern und die Verarbeitungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, indem planbare Komponenten so verändert werden, dass Blockaden im grammatischen Lernen beseitigt werden oder gar nicht erst entstehen.</p>	<p>Die Kontextoptimierung orientiert sich am individuellen Leistungsstand der SuS. Strukturierungshilfen können nach Bedarf reduziert werden. Zudem kann die Aufmerksamkeit der SuS über die Prosodie der LP individuell gelenkt werden.</p>	<p>+evidenzbasiert +handelnde Lektionsbeispiele beschrieben +mit der ESGRAF-Lernstandserfassung vom demselben Autor</p>

2.5. Wahl und persönliche Begründung des Satzbauprogrammes

Meine Favoriten sind das Satzbaustraining von Montessori, die Satzbaustelle und die Kontextoptimierung.

Am Satzbaustraining von Montessori gefällt mir die bewusste Einbindung der Bewegung und die Anbindung an die Lebenswelt der SuS, indem der Satzbau am Thema Zirkus geübt wird. Zudem werden die didaktischen Hinweise, die Ziele und die weiteren Anpassungen umfassend beschrieben. Da lediglich an Hauptsätzen gearbeitet wird, habe ich mich jedoch gegen dieses Programm entschieden.

Die Idee des Stadtrundganges der Satzbaustelle hat mich ebenfalls beeindruckt. Auch hier wird die Grammatik in eine kindgerechte, alltagsnahe Idee «verpackt». Ich kann mir gut vorstellen, dass die SuS grammatikalische Strukturen mit diesem Programm motiviert erlernen. Für die Arbeit an den Nebensätzen eignet es sich aber meiner Meinung nach wenig, da Nebensätze nur in ganz kleinen Umfang erwähnt werden und der Stadtrundgang eher etwas gestellt wirkt.

Ich habe die Kontextoptimierung gewählt, da sie eines der wenigen evidenzbasierten Sprachlernprogramme ist. Die Kontextoptimierung ist theoretisch sehr breit abgestützt. Zudem wurde sie in der Praxis jahrelang erprobt und immer wieder an die neusten Erkenntnisse angepasst. Obwohl sie in erster Linie für Kinder mit gestörtem Grammatikerwerb entwickelt wurde, kann sie auch auf DaZ-SuS übertragen werden. Sie wurde im Romanischen bereits auf ihre Evidenz hin überprüft. Die Auseinandersetzung geschieht auch hier sehr spielerisch und handelnd. Das Sprachlernprogramm vereint theoretische Erkenntnisse mit Sprachlehrstrategien des DaZ, wie der untenstehenden Tabelle entnommen werden kann. In der linken Spalte werden sämtliche Sprachlehrstrategien und pädagogische, didaktische Prinzipien, welche in der Arbeit Erwähnung finden, aufgeführt. Der rechten Spalte kann entnommen werden, wie diese die Kontextoptimierung umsetzt.

Tabelle 5: Gegenüberstellung DaZ-Sprachlehrstrategien versus Kontextoptimierung

Sprachlehrstrategien Pädagogische, didaktische. Prinzipien zur Vermittlung von DaZ	Umsetzung der Kontextoptimierung
- hochfrequent - flexibel und variabel - kontrastreich (Tracy, 2007)	-funktionales Pattern S.113 Ursachenorientierung -keine sprachlichen Ablenker oder Verwirrer -Merkmale gezoomt S.112
- verstehen und verwenden (Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)	Ressourcenorientierung -wahrnehmbare Strukturen (Klötze, Handpuppen) oder Visualisierungen, Gesten nutzen Modalitätenwechsel -Rollenspiel als wichtiges Instrument
-Sprachreflexion (Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)	Kick-off -kleine gespielte Geschichte mit Aha- Erlebnis -in Gesprächen wird die Sprache Gegenstand der Reflexion / metasprachliches Wissen (S.121) Modalitätenwechsel -Wechsel von Verstehen, Produzieren, Erarbeiten, Anwenden, Erproben, Einbetten, Üben, Spielen, Sprechen und Reflektieren -eigene Redebeiträge kontrollieren, sodass SuS in ganzen Sätzen sprechen müssen -Kommentierungen
-Automatisieren (Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)	Modalitätenwechsel -Wechsel von weniger und verstärkt sprachbewussten Spiel- und Arbeitsformen -mit Worten Effekt erzielen (Zauberspruch...)
-Anwenden ((Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)	Modalitätenwechsel -Rollenspiel als wichtiges Instrument -eigene Redebeiträge kontrollieren, sodass SuS in ganzen Sätzen sprechen müssen -Kommentierungen -mit Worten Effekt (Zauberspruch...)

<p>-gehäuften Einführung der Zielstruktur (Mussmann, 2012, Reber & Schönauer-Schneider, 2014)</p>	<p>Ressourcenorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> -mit Kind Spiel und Handlungskontext finden, die über mehrere Wochen als Transporter der Ziele dienen -wahrnehmbare Strukturen (Klötze, Handpuppen) oder Visualisierungen, Gesten nutzen
<p>-Versprachlichung der kindlichen Intention (Mussmann, 2012, Reber & Schönauer-Schneider, 2014)</p>	<p>Modalitätenwechsel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wechsel von weniger und verstärkt sprachbewussten Spiel- und Arbeitsformen -Wechsel von Verstehen, Produzieren, Erarbeiten, Anwenden, Erproben, Einbetten, Üben, Spielen, Sprechen und Reflektieren
<p>-beachtete Merkmale versprachlichen (Mussmann, 2012, Reber & Schönauer-Schneider, 2014)</p>	<p>Modalitätenwechsel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wo spreche ich komisch (S.116)? -bewusste prosodische Veränderungen
<p>-spielerische Formen (Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)</p>	<p>Kick-off</p> <ul style="list-style-type: none"> -kleine gespielte Geschichte mit Aha- Erlebnis <p>Ressourcenorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> -mit Kind Spiel und Handlungskontext finden, die über mehrere Wochen als Transporter der Ziele dienen -wahrnehmbare Strukturen (Klötze, Handpuppen) oder Visualisierungen, Gesten nutzen
<p>-modellhafte Erwerbsphasen ((Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)</p>	<p>Ursachenorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> -bedeutungstragendes Material auswählen -angepasste Prosodie -keine sprachlichen Ablenker oder Verwirrer
<p>-bedeutsame Situationen / Themen wählen, die mit Emotionen verbunden sind ((Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)</p>	<p>Ursachenorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> -bedeutungstragendes Material auswählen (z.B. Morphemmarkierung S.115)
<p>-Aufmerksamkeit gezielt auf zentrale sprachliche Elemente lenken (Schlatter, Tucholski, und Curschellas., 2017)</p>	<p>Kick-off</p> <ul style="list-style-type: none"> -kleine gespielte Geschichte mit Aha-Erlebnissen -kürzeste Zielstruktur (ablenkungsfrei) -bei Nebensätzen vier Elemente (Bsp.: wenn Papa heute kommt /... weil Papa Hunger hat (S.117) -Ausschalten von Verwirrern (S.118) -keine situative Ablenker (Spiel gleich S.120)

-motivierend gestaltete Lernumgebung (Beck. 2003)	Ressourcenorientierung -wahrnehmbare Strukturen (Klötze, Handpuppen) oder Visualisierungen, Gesten nutzen
-Kommunikationsbereitschaft wecken / aktives Lernen (Beck. 2003)	Modalitätenwechsel -Wechsel von Verstehen, Produzieren, Erarbeiten, Anwenden, Erproben, Einbetten, Üben, Spielen, Sprechen und Reflektieren -Rollenspiel wichtiges Instrument -mit Worten Effekt (Zauberspruch...)
-Interesse für Menschen, Dinge und Sprache soll geweckt werden (Beck. 2003)	Kick-off -kleine gespielte Geschichte mit Aha- Erlebnis Ressourcenorientierung -mit Kind Spiel und Handlungskontext finden, der als Transporter der Ziele über mehrere Wochen dient
-unterschiedliche Lernvoraussetzungen berücksichtigen (Beck. 2003)	-orientiert sich am individuellen Leistungsstand und an den vorhandenen Strukturen
-vertraute Namen und Situationen (Beck. 2003)	-Ein erlerntes Spiel wird über die gesamte Sequenz beibehalten. Dabei wird die Schwierigkeit jeweils passend erhöht.
-in der Erstsprache erworbenes Wissen in die Zweitsprache integrieren (Beck, 2003)	
-an Vorerfahrungen und Vorwissen anknüpfen (Beck. 2003)	-orientiert sich am individuellen Leistungsstand und an den vorhandenen Strukturen

2.6. Wichtige Elemente des gewählten Satzbauprogrammes

Kontextoptimierung orientiert sich am individuellen Leistungsstand der SuS, nutzt vorhandene Strukturen und erweitert diese unter Betrachtung neuer und spezifischer Merkmale.

Kick-off (Startphase)

Das Kick-off beinhaltet eine kurze gespielte Geschichte, in der grammatikalische Regeln handelnd erfahren werden. Diese „Spiele“ führen bei vielen Kindern zu einem emotional

verankerten Aha- Erlebnis. Das neu entdeckte „Geheimnis“ kann als Erinnerungshilfe auf einem Plakat oder auf einem kleinen Spickzettel notiert werden.

Umsetzung Nebensätze:

*Das **Fluchtspiel** wird mit einer Geschichte eingeführt, die mit einem Verb startet, das nicht alleine sein möchte. Demzufolge werden zwei weitere Satzglieder hinzugefügt. Plötzlich erscheint eine Konjunktion. Das Verb flüchtet an das Ende des Satzes. Doch warum? Was ist das Geheimnis? Die Konjunktion ist das Monsterwort und das Verb nennt Hans Joachim Motsch (2017) Angstwort. Dabei sind Verben in seinen Beispielen Konjunktionen Monsterwörter grün und die Verben rot markiert. Da die Verben in unseren Breitengraden blau markiert werden, wurde dies entsprechend angepasst. Nun werden die restlichen Satzglieder zwischen die Konjunktion und das finite Verb geschoben und der Nebensatz wird gelesen. Es folgen weitere Beispiele, wobei jedes Kind jeweils einmal die Rolle des Monster- und einmal das Angstwortes spielen soll. Die spielerische Art und die Bewegungsmöglichkeit motivieren die SuS. Die Begriffe «Geheimnis», «Monsterwort» und «Angstwort» können mit eigenen Erfahrungen verknüpft werden.*

Die SuS können das Fluchtspiel im Anschluss selbstständig spielen. Zu Beginn kommt die LP mit dem Monsterwort und ruft bedrohlich «weil, weil, weil». Die Satzglieder verschieben sich und der Nebensatz wird vorgelesen. Als Unterstützung kann eine strukturelle Erinnerungshilfe auf ein Plakat gemalt werden. Auf einem zweiten Plakat werden die eingeführten Konjunktionen notiert.

Ursachenorientierung

Um Einschränkungen der auditiven Wahrnehmung und der phonologischen Bewusstheit zu berücksichtigen, wird bedeutungstragendes Wortmaterial ausgewählt, das dem Kind es erlaubt, finale Laute schnell zu identifizieren und voneinander zu unterscheiden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Prosodie der LP, wobei an entsprechender Stelle bewusst verlangsamt, akzentuiert, fraktioniert oder die Sprachmelodie deutlich verändert wird. Diese Sprechweise führt beim Kind zur verbesserten Identifizierung, Sequenzierung und Speicherung der kritischen Merkmale der Zielstruktur.

Aufgrund der häufig reduzierten phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses und der limitierten Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses, sollte darauf geachtet werden, dieses nicht zu überfordern. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Sprachmaterial auf das notwendige Minimum zu beschränken. Zudem werden die sprachliche Ablenker und Verwirrer vermieden.

Umsetzung Nebensätze:

Sprechweise: Die Verarbeitung der Zielstruktur kann mit einer klaren Segmentierung der Sätze unterstützt werden, indem vor dem Nebensatz eine Pause gemacht wird oder die Konjunktion besonders betont wird.

Kürzeste Zielstruktur: Zunächst kann auf den Hauptsatz gänzlich verzichtet werden. Warum-Fragen eignen sich zum Evozieren von Nebensätzen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Hauptsatz vorgegeben wird und die SuS einen passenden Nebensatz bilden müssen. Um den Positionswechsel klar aufzuzeigen, benötigt der Nebensatz ohne Einleiter drei Satzglieder.

Ausschalten von Verwirrern: Als verwirrend werden koordinierende Konjunktionen bezeichnet. Ferner soll anfangs auf zweiteilige Verbformen und Modalverben verzichtet werden.

Ressourcenorientierung

Zur Unterstützung des grammatikalischen Lernens werden vorhandene metasprachliche und schriftsprachliche Ressourcen genutzt. Zusammen mit dem Kind wird ein Format gefunden, das als Spiel und Handlungskontext über mehrere Wochen oder Monate hinweg als Transporter der Therapieziele dient. Ferner sind Gespräche über die Sprache ein wichtiges Mittel zur Reflexion. Diese werden daher immer wieder eingebaut. Wahrnehmbare Strukturen wie verschiedenfarbige Holzklötze, Handpuppen oder Visualisierungen können das Kind ebenso unterstützen wie sprachbegleitete Gesten, auditive Impulse oder die visuelle Fokussierung der Schrift.

Umsetzung Nebensätze:

Fokussierende Gespräche: Sie finden bereits bei der Einführung des Fluchtspiels statt, wobei im Verlaufe der Unterrichtseinheit immer wieder auf das Fluchtspiel Bezug genommen wird. Gegenstand des Gespräches kann das Lernplakat sein. Es ist zudem möglich, das Spiel den Fähigkeiten der SuS anzupassen, wobei die neuen Varianten weitere Gesprächsziele darstellen können.

Wahrnehmbare Strukturangebote und Schrift: Die unterschiedlichen Farben zur Kennzeichnung des finiten Verbs und die Einleitewörter dienen der Gliederung. Da es im Rahmen der Kontextoptimierung zu einem raschen Zuwachs an Wissen über Nebensätze kommt, können die Strukturierungshilfen reduziert werden. Während zu Beginn die Konjunktion noch vorgegeben sowie grün markiert ist und das Verb im vorgegebenen

Hauptsatz sowie der Platz für das Verb im Nebensatz farbig gekennzeichnet sind, können diese Hilfen nach Erlangen der entsprechenden Kompetenzen kontinuierlich abgebaut werden.

Modalitätenwechsel

Das dritte Merkmal der Kontextoptimierung bezeichnet den Wechsel von weniger und verstärkt sprachbewussten Spiel- oder Arbeitsformen. So entsteht ein Wechsel von Verstehen, Produzieren, Erarbeiten und Anwenden, Erproben und Einbetten, Üben und Spielen sowie Sprechen und Reflektieren. Eine wichtige Form ist das Rollenspiel. Der Rollentausch kann einen Wechsel von der rezeptiven zur produktiven Rolle herbeiführen. Dieser gedankliche Perspektivenwechsel kann zudem für das grammatikalische Lernen genutzt werden. Wichtig ist, einen zwingenden Kontext zu schaffen, sodass das, was das Kind sagen soll, für das Verständnis, für das Rollenspiel etc. auch zwingend nötig ist. Ferner ist es wichtig, dass die LP ihre eigenen Redebeiträge kontrolliert, damit die Kinder gezwungen sind, in ganzen Sätzen zu sprechen. Mit Kommentierungen zwingend machen, meint Motsch, dass das Kind nicht etwas beschreiben muss, was gesehen werden kann, sondern es soll etwas beschreiben, was mit den Augen nicht wahrnehmbar ist. Für die Kinder ist es sehr motivierend, wenn sie mit Worten einen Effekt auslösen können (z.B. Zaubersprüche, Quartettspiele, sprachgesteuerter Roboter).

Umsetzung Nebensätze:

Rezeption: *Indem die Konjunktion betont und das Verb mit einer kurzen Pause im Sprachfluss hervorgehoben wird, kann die auditive Aufmerksamkeit der Kinder auf die Nebensätze gelenkt werden. Es ist ebenso darauf zu achten, dass die Nebensätze in der kürzesten Form präsentiert werden, um die phonologische Speicherkapazität nicht zu überlasten. Mit dem Perlsenspiel wird nach Konjunktionen gesucht. Wer eine Konjunktion hört, darf eine Perle ablegen. Wer zuerst keine Perlen mehr hat, gewinnt das Spiel. Dieses Spiel führt zu einer genauen Wahrnehmung von Konjunktion und lenkt die Aufmerksamkeit der SuS auf die Nebensätze.*

Produktion: *Rollenspiele sind ein wichtiges Mittel beim Evozieren von Nebensätzen. Dabei hilft auch die Syntaxuhr, die nach dem Modell eines Glücksrades aufgebaut ist. Nachdem ein Hauptsatz vorgegeben wurde, dreht das Kind an der Uhr und bildet mit der Konjunktion einen passenden Nebensatz. Auch hier kann die Schwierigkeit angepasst werden, indem zu Beginn beispielsweise lediglich zwei unterschiedliche Konjunktionen auf der Uhr stehen. Die SuS können Themen, Bilder oder Hauptsätze vorgeben.*

Reflexion: Die oben beschriebenen Interventionen tragen zu einem sprachbewussten Umgang und zur Reflexion bei. Sie nutzen bereits vorhandenes Wissen für künftige Entwicklungsschritte in der Produktion von Nebensätzen.

3. Ausgearbeitete Fragestellung

„Zusammenfassend haben wir mit mehreren hundert Kindern mit grammatikalischen Störungen vom Vorschulalter bis ins Jugendalter (7. Klasse) in Einzelfallstudien, Kleingruppenstudien, und den großen Interventionsstudien mit Kontextoptimierung gearbeitet, wobei die Therapiefortschritte der Kinder die Effektivität und Effizienz der Methode bestätigt haben. Damit gehört die Kontextoptimierung zu den wenigen evidenzbasierten, sprachtherapeutischen Interventionen.“ (Motsch, 2017, S.21)

Motsch und Schmidt haben in den Jahren 2009 und 2010 Studien zu den Verbzweitstellungsregeln und zur Subjekt-Verb-Kontroll-Regel im Kontext der Mehrsprachigkeit durchgeführt. Bei den Verbzweitstellungsregeln haben Romanisch sprechenden Vorschulkinder einen Anfangswert von 2.5 % korrekte Sätze erreicht. Nach 10 Wochen Satzbautraining gemäss der Kontextoptimierung lag dieser Wert bei 84.4 %.

Wie sich der relative Anteil an korrekt gebildeten Sätzen bezüglich der Verbendstellung bei Schulkindern mit unterschiedlichen Erstsprachen wie Albanisch, Türkisch oder Chinesisch verändert, soll im Rahmen dieser Masterarbeit evaluiert werden. Sind die Lernfortschritte ähnlich wie bei den Kindern romanischer L1? Wie muss der Stoff allenfalls angepasst werden, damit eine ähnlich starke Verbesserung realisierbar ist? In Gruppen von drei bis sieben SuS werden insgesamt 10 Lektionen à 45 Minuten Satzbautraining nach der Methode der Kontextoptimierung von Hans-Joachim Motsch durchgeführt. Die Lernfortschritte werden dabei mit einem Pre- und Posttest gemessen.

4. Forschungsmethodik

4.1. Forschungsinstrumente

Auf die Wahl der Kontextoptimierung, folgte die Wahl des Diagnostikinstrumentes. Da mit der evozierten Sprachdiagnose grammatischer Fähigkeiten für 4-8 jährige Kinder (ESGRAF 4-8) ein Diagnostikinstrument demselben Autors zur Verfügung stand, war für mich klar, dass dieses verwendet wird. Ziel dieser Diagnostik ist es, die Fähigkeit der SuS zur Produktion von Nebensätzen zu überprüfen, wobei der Schwerpunkt auf den im Spracherwerb früh erworbenen Nebensätzen liegt.

4.1.1. Vorläuferversionen der ESGRAF 4-8

1999 wurde die **ESGAF** von Hans-Joachim Motsch erstmals publiziert. Da sie von den Kindern nicht als Test, sondern als Spielsituation wahrgenommen wird, liefert sie eine hohe Validität. Dabei werden grammatische Formen in geplanten Spielsituationen evoziert. Ein Auswertungsbogen gibt Auskunft über die Fähigkeiten und Schwierigkeiten des Kinders im Bereich der Grammatik. Die Auswertung steht in der Tradition der Profilanalyse. Zusätzlich wird zu wichtigen sprachlichen Daten eine strukturierte Methode durchgeführt.

Der Zeitaufwand im Verhältnis zum diagnostischen Ertrag wurde als nachteilig empfunden. Zudem sind die Spielsituationen für Oberstufenkinder nicht geeignet. Die Auswertung war sehr aufwändig. Schliesslich wurden häufig zu wenig auswertbare Äusserungen evoziert, weshalb nur Hinweise, aber keine prozentualen Angaben möglich waren (Motsch und Rietz, 2019)

Im Jahr 2006 wurden Ergänzungstests publiziert, die auch im Oberstufenbereich einsetzbar sind. Sie liefern pro Regel 40 Items und sind nach kurzer Durchführung leicht auszuwerten. Zu diesem Zweck wurde die ESGRAF zur **ESGRAF-R** weiterentwickelt. Fehlende Bereiche wurden um neue Spielformate ergänzt. So präsentiert sich die ESGRAF-R heute als zeitökonomisches, qualitatives und quantitatives Diagnoseverfahren für die Zielgruppe spracherwerbsgestörter Kinder im Alter von 4-16 Jahren. Mithilfe dieses Tests kann anhand von 15 Modulen ein grammatikalisches Gesamtprofil ermittelt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Module auszuwählen, die zum nächsten Therapieziel führen.

Auch diese Ausgabe ist ein spielerisches Verfahren zum Thema Zirkus. Evozierte Äusserungen sind auf die relevanten Kategorien beschränkt. Zudem wird das Multiperformanz-Prinzip berücksichtigt. So kommt es in den Spielsequenzen sowohl zu nichtmodellierten als auch zu modellierten Äusserungen. Die Auswertung ist leicht erlernbar und die Ergebnisdarstellung zeigt die Fähigkeiten und Schwierigkeiten des Kindes direkt auf. Vergleichswerte helfen bei der Interpretation. Darüber hinaus wurde die Einzelfalldiagnostik ESGRAF-R durch die spiel-, bild- und schreibgestützten Screenings zur Durchführung im Klassenverband ergänzt. Kritik gibt es einzig für die fehlende Normierung.

Auf die ESGRAF-R folgte die standardisierte und normierte **ESGARF 4-8**. Die Spielsituationen wurden - mit Ausnahme der Nebensatzregel – in Schriftsprache übernommen. Der Subtest 6 zum Passiv und zu den Fällen wurde zudem erweitert, wobei auch hier einzelne Subtests ausgewählt werden können (Motsch und Rietz, 2019).

4.1.2. Informationen zum Test

Da zeitliche Ressourcen oft sehr knapp sind, hat Motsch, neben den oben beschriebenen Tests, auch zeitökonomische Screenings entwickelt und erprobt. Da auch mein Zeitbudget sehr bescheiden ausfiel und ich die Zeit lieber in die Förderung, als in zeitaufwendige Tests investiere, habe ich mich für das Screening der Verbendstellungsregeln entschieden. Die Auswertung orientiert sich an Daten der Normierungsstudie.

Das Screening musste ohne Hilfestellung gelöst werden. Es wurden vier Relativsätze, davon zwei mit Relativpronomen und zwei mit Relativpartikel, zwei Kausalsätze, ein Finalsatz und ein Temporalsatz evoziert.

4.2. Anlage und Ablauf der Untersuchung

4.2.1. Ablauf grob

Es wurde mit insgesamt 10 SuS in zwei Gruppen gearbeitet.

Die erste Gruppe (in der nachfolgenden Tabelle in Gelb eingefärbt, Zweitklässler*innen 1-7) startete nach den Herbstferien 2020. Zuerst wurde das Screening der Verbzweitstellung durchgeführt. Da ein durchschnittlicher Prozentwert von über 90 % erreicht wurde, stand im Folgenden die Verbendstellung bei Nebensätzen im Vordergrund, wobei das Screening zur Verbendstellung durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigten mit einem durchschnittlichen Prozentrang von 16 % korrekter Nebensätze einen deutlichen Handlungsbedarf. Aus diesem Grund arbeitete die Gruppe in einem Zeitraum von 10 Wochen einmal wöchentlich während 45 Minuten anhand der Methode der Kontextoptimierung von Hans Joachim Motsch an den Nebensätzen. Im Anschluss wurde das Screening zu den Nebensätzen zum zweiten Mal absolviert.

Nach den Sommerferien 2021 begann die zweite Gruppe (in der nachfolgenden Tabelle in Grün eingefärbt, Zweitklässler 8-10 mit der Intervention. Aufgrund der Ergebnisse aus dem Sprachgewandt vom Januar 2021 wurde das Screening der ESGRAF 4-8 zur Verbendstellung direkt durchgeführt. Auch hier zeigte sich ein Förderbedarf, allerdings deutlich geringer als bei der Gruppe 1. Mit den Erfahrungen aus der ersten Unterrichtssequenz inklusive kleiner Anpassungen im Ablauf wurde mit der Kleingruppe ein- bis zweimal wöchentlich an den Nebensätzen gearbeitet.

4.2.2. Überblick ausgewählter SuS

Tabelle 6: Überblick über die teilnehmenden SuS und den zeitlichen Ablauf

	L1	ESS	1. Testung Datum	Förderung	2. Testung Datum
1	serbisch	3	19.10.2020	26.10.2020 – 18.1.2021	26.01.2021
2	albanisch	3	19.10.2020	26.10.2020 – 18.1.2021	26.01.2021
3	albanisch	3	19.10.2020	26.10.2020 – 18.1.2021	26.01.2021
4	kurdisch	3	19.10.2020	26.10.2020 – 18.1.2021	26.01.2021
5	türkisch	3	19.10.2020	26.10.2020 – 18.1.2021	26.01.2021
6	italienisch	3	19.10.2020	26.10.2020 – 18.1.2021	26.01.2021
7	chinesisch	3	19.10.2020	26.10.2020 – 18.1.2021	26.01.2021
8	ungarisch	3	17.08.2021	24.08.2021 – 30.11.2021	01.12.2021
9	albanisch	3	17.08.2021	24.08.2021 – 30.11.2021	01.12.2021
10	kurdisch	3	17.08.2021	24.08.2021 – 30.11.2021	*08.12.2021

*in Folge Quarantäne, Covidkrankung und Fernunterricht via Telefon

4.2.3. Kurzer Beschrieb der ausgewählten SuS

Da die Herkunft und Leistungsfähigkeit der 10 SuS sehr unterschiedlich sind, werden in der untenstehenden Tabelle kurz die wichtigen Daten zum allgemeinen Lernen und den Stand der L2 beschrieben.

Tabelle 7: Kurze Beschreibung der teilnehmenden SuS bezüglich des allgemeinen Lernverhaltens und des Stands der L2

	Allgemeines Lernen	DaZ / Satzbau
1	1 gelingt es immer besser seine Aufmerksamkeit über einen kurzen Zeitraum auf eine spezifische Handlung oder Aufgabe zu richten. Die Aufnahme von Informationen über das Gehör hat sich mit dem Erwerb der deutschen Sprache stark verbessert. Elementare Fertigkeiten kann er sich schnell aneignen. Bei	1 ist in der Schweiz geboren. Da seine Eltern und sein Umfeld beinahe ausnahmslos serbisch sprechen, hat er, mit dem Erwerb der deutschen Sprache, erst im Kindergarten angefangen. Mittlerweile hat er sich den Alltagswortschatz aufgebaut und kann diesen selbstständig abrufen. Kurze Hauptsätze bildet er korrekt. Sätze mit Modalverben oder zweiteiligen

	<p>komplexeren Fertigkeiten braucht er viel Übung.</p> <p>Er besucht aufgrund eines IQ unter 80 neben dem DaZ auch den IF-Unterricht.</p>	<p>Verbformen sind teilweise korrekt. Nebensätze bildet er analog zu den Hauptsätzen (V2).</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte er einen Prozentrang von: 0 %</p>
2	<p>2 macht im Unterricht einen sehr aufmerksamen Eindruck. Die Informationsverarbeitung über das Gehör scheint für 2, im Gegensatz zum visuellen Kanal, noch eher schwierig zu sein. Die visuelle Wahrnehmung gibt 2 Sicherheit, die Informationen immer wieder betrachten zu können, sodass es eher zu einem Bild und damit zu einer Verbindung kommt.</p> <p>Sie besucht neben DaZ auch den IF Unterricht.</p>	<p>2 ist ebenfalls in der Schweiz geboren. Ihre Mutter hat einen Teil der Schulzeit in der Schweiz besucht und spricht ein solides Schweizerdeutsch. Da der Vater der deutschen Sprache wenig mächtig ist, wird zu Hause albanisch gesprochen. 2 bildet korrekte Hauptsätze, wobei die Verbkongruenz teilweise korrekt ist.</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte sie einen Prozentrang von: 12.5 %</p>
3	<p>3 scheint im Unterricht eher passiv. Trotzdem kann sie Aufträge meist ohne Hilfe ausführen. Sie meldet sich wenig, - weder wenn sie etwas weiss, noch wenn ihr etwas noch nicht klar ist.</p>	<p>2 und 3 sind Zwillinge und haben bereits einen kleinen Wortschatz in den Kindergarten mitgebracht. 3 spricht generell weniger und wendet die Sprache weniger aktiv an als 2.</p> <p>Wenn sie etwas sagt, ist es korrekt.</p> <p>Nebensätzen erzielte sie einen Prozentrang von: 12.5 %</p>
4	<p>4 ist eine aktive Schülerin, die sich gute Strategien zugelegt hat, wie sie dem Unterricht folgen kann. Sie scheint aufmerksam und kann Arbeitsaufträge meist korrekt ausführen. Sie teilt sich mit und fragt nach, wenn sie etwas nicht verstanden hat.</p> <p>Sie besucht neben dem DaZ auch den IF-Unterricht.</p>	<p>4 ist im Laufe des Kindergartens in die Schweiz gekommen und besucht seit dem Schulbeginn an dieselbe Schule. Sie ist sehr interessiert und hat sich trotz eines kleinen Wortschatzes schnell eingelebt. Hauptsätze bildet sie hinsichtlich der Stellung des Verbes korrekt. Die Deklination von starken Verben gelingt ihr noch nicht. Bei den Nebensätzen erzielte sie einen Prozentrang von: 12.5 %</p>

5	<p>5 hat im sprachlichen Bereich grosse Schwierigkeiten. Bei der phonologischen Bewusstheit fällt auf, dass er In- und Endlaute oft nicht sicher bestimmen kann. Das technische Lesen gelingt ihm. Da er oft zu ungenau oder nicht sorgfältig zu Ende liest, hat er im Bereich des Textverständnisses oft Schwierigkeiten. Er besucht neben dem DaZ auch den IF-Unterricht.</p>	<p>5 lebt seit der Geburt in der Schweiz. Trotzdem ist sein Wortschatz noch sehr klein und er scheint mit den Strukturen der deutschen Sprache noch wenig vertraut. Hauptsätze bildet er korrekt. Bei den Nebensätzen ist das Verb an zweiter, dritter oder vierter Stelle.</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte er einen Prozentrang von: 25 %</p>
6	<p>6 weist beim Lernen grosse Defizite auf. Es fällt ihr schwer, Aufgaben selbständig auszuführen. Herausfordernde familiäre Verhältnisse tragen nicht zu einer lernfreundlichen Situation bei. Sie besucht neben dem DaZ auch den IF-Unterricht.</p>	<p>6 ist in der Schweiz geboren und hat drei Jahre den Kindergarten besucht. Ihr Wortschatz ist durchschnittlich. Mit dem Bilden von Sätzen hat sie sich noch Schwierigkeiten. Die V2 wendet sie an, teilweise konjugiert sie das Verb noch nicht korrekt.</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte sie einen Prozentrang von: 12.5 %</p>
7	<p>7 scheint sehr aufgeweckt, wissbegierig und motiviert. Sie hat sich in der Klasse schnell zurechtgefunden und arbeitet sehr pflichtbewusst und genau. Neue Strukturen und Abläufe scheinen sie in keine Weise zu verunsichern. Sie kann Gelerntes schnell anwenden.</p>	<p>7 ist vor 3 Jahren von China in die Schweiz gekommen. Da sie sehr schnell lernt, ist ihr Wortschatz bereits durchschnittlich. Die V2 wendet sie an und konjugiert regelmässige Verben korrekt.</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte sie einen Prozentrang von: 37.5 %</p>
8	<p>8 hat sich in neue Situationen schnell eingeben und hat gute Strategien sich darin zurecht zu finden. Mit ihm ist auch ein sehr starker Schüler am Projekt dabei. Neuer Wortschatz erwirbt er schnell. Er liest fließend.</p>	<p>7 kam im Herbst 2020 in die Schweiz. Da nebst der Muttersprache Ungarisch auch viel Englisch gesprochen wird und er in England die Schule besucht hat, ist Deutsch seine dritte Sprache (L3). Mit dem Leselehrgang hat er sich schnell Wortschatz aufgebaut und bildet Hauptsätze sicher. Teilweise ist die Konjugation der Verben noch nicht korrekt.</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte er einen Prozentrang von: 50%</p>

9	<p>8 arbeitet sehr sorgfältig und zeigt im mathematischen Bereich keine Auffälligkeiten. Vor allem sprachliche Aufgaben zur Produktion gelingen ihm wenig.</p> <p>Er besucht neben dem DaZ auch den IF-Unterricht.</p>	<p>8 wurde in der Schweiz geboren. Er kam bereits mit einem kleinen Wortschatz in Deutsch in den Kindergarten. Der L2-Erwerb kam ab dem zweiten Jahr ins Stocken, wobei sich mittlerweile einige Fossilierungen eingeschlichen haben. Er bildet Hauptsätze zum grösseren Teil korrekt. Die Konjugation von starken Verben und die Deklination von Nomen, bereiten ihm noch viel Mühe.</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte er einen Prozentrang von: 62.5 %</p>
10	<p>9 ist im Unterricht oft unruhig und wenig konzentriert. Er fällt ihm schwer, ruhig am Platz zu sitzen. Auffälligkeiten zeigen sich bei ihm im sprachlichen und mathematischen Bereich.</p> <p>Er besucht neben dem DaZ auch den IF-Unterricht.</p>	<p>9 kam im Verlaufe des Kindergartens in die Schweiz. Beide Elternteile sprechen kein Deutsch. 9 verfügt über einen kleinen Wortschatz und kann Hauptsätze meist korrekt bilden.</p> <p>Bei den Nebensätzen erzielte er einen Prozentrang von: 37.5 %</p>

4.2.4. Planung der Unterrichtssequenz

4.2.4.1. Planung nach Aufbaukriterien nach Hans Joachim Motsch

Mit dem Erwerb der Nebensätze kann erst begonnen werden, wenn die Hauptsatzstruktur (V2) gefestigt ist. Beim Einstieg soll mit den frühen Nebensatzarten angefangen werden (Tempo-, ral-, Kausal-, Final, Konditional- und Inhaltssätze sowie indirekte Fragen und Relativsätze). Weiter soll die Beziehung zum Hauptsatz klar erkennbar sein. Der Hauptsatz behält den Vorrang. Die Position des Nebensatzes soll voran- und nachgestellt sein. Eingeschobene Nebensätze werden zu einem späteren Zeitpunkt erworben. Bei den Relativsätzen muss darauf geachtet werden, dass sie keine Akkusativ- oder Dativmarkierung haben, weshalb Subjektsätze verwendet werden (Motsch, 2017).

Zu Beginn wird die Zielstruktur häufig präsentiert. Mit der Einführung des Fluchtspiels ist die Zielstruktur bereits in den Fokus der kindlichen Aufmerksamkeit gerückt. So kann das Sprachmodell, das die Merkmale der Ursachen- und Ressourcenorientierung beachtet, von den SuS besser verarbeitet werden. Der Übergang zur Produktion wird durch die Rekonstruktion vorbereitet (vgl. Seifert, 2008), indem beispielsweise eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wird. Weitere Möglichkeiten sind die

unveränderte Wiedergabe eines Satzes oder die Rekonstruktion mit Veränderung der Zielstruktur bis zum eigenen Versprachlichen von Inhalten.

Zu Beginn sind die SuS stark auf (Struktur)Hilfen angewiesen. Diese sollen jedoch im Verlaufe der Unterrichtseinheit, individuell an die SuS angepasst, kontinuierlich abgebaut werden.

4.2.4.2. geplante Unterrichtssequenz

Tabelle 8: Aufbau der Unterrichtssequenzen

1	Geschichte / Fluchtspiel mit wenn / Plakat Erinnerungshilfe Strukturierung
2	Fluchtspiel weil / Plakat Monsterwörter / den Hauptsätzen passende Nebensätze zuordnen
3	Fluchtspiel wenn / weil (Verben nur bei Bedarf markieren) aus zwei Hauptsätzen, Haupt und Nebensatz bilden
4	Konjunktionen erkennen / zu den vorgegebenen Hauptsätzen Nebensätze bilden / Plakat mit Monsterwörter ergänzen
5	Nebensätze produzieren / den Hauptsätzen passende Nebensätze zuordnen / Monster- und Angstwort markieren
6	Temporalsätze / Tagesablauf verbinden
7	Kausalsätze / Rollenspiel / Verb ausschneiden / an korrekte Stelle kleben
8	Tiere / Künstler anpreisen / Relativsätze
9	Konsekutivsätze bilden / Behauptungen
10	Erweiterung der Konjunktionen / Repetition der Nebensätze

4.3. Auswertung

Als Bewertungsgrundlage der Screening-Ergebnisse dienen die in ESGRAF 4 – 8 ablesbaren Korrektheitswerte für überprüfbare grammatikalische Phänomene. Mit einem Korrektheitswert von einem Prozentrang grösser als 16 befinden sich SuS am untersten Rand der Normalität. Gemäss der Normierungswerte müssen SuS in der zweiten Klasse 85 % korrekte Nebensätze erreichen, was bedeutet, dass bei sieben der acht Aufgaben das finite Verb in der Endstellung steht (Motsch und Rietz, 2019).

In der Gruppe 1 waren sieben SuS, was bei acht Aufgaben ein Total von 56 möglichen Aufgaben ergibt. Von den 56 Aufgaben wurden 9 korrekt gelöst, was zu 16% einer Endstellung des finiten Verbes entspricht. Nach der Unterrichtseinheit waren 49 der 56 Aufgaben korrekt, was einem Prozentrang von 87.5 % entspricht.

Die Gruppe 2 bestand aus 3 SuS, somit war das zu erreichende Total 24 Punkte. Davon erreichten sie 12 Punkte, was genau 50% korrekter Nebensätze bedeutet. Der Posttest wurde lediglich von zwei SuS im Schulzimmer gelöst, daher war das Maximum 16 Punkte, davon wurden 15 Punkte erreicht, was 93.75 % korrekte Nebensätze bedeutet. Kind 10 war in Quarantäne, im Anschluss selber an SARS-CoV-2 erkrankt und am 3.12. stellte die Schule für eine Woche auf Fernunterricht um. Die Resultate des Posttest von Kind 10 sind in der Auswertung (Seite 42 – 45) eingetragen und im Anhang bepunktet (Seite 96), sie wurden jedoch aufgrund der unterschiedlichen Testbedingungen weder bei der Gruppe 2 noch bei den Gesamtergebnissen mitberücksichtigt.

Alle SuS zusammen konnten beim Pretest 80 Punkte erreichen, davon wurden 21 erlangt, woraus sich der durchschnittliche Anfangswert von 26.25 % korrekter Nebensätze errechnet. Beim Posttest waren 72 Punkte möglich, davon wurden 64 erreicht, was mit 88.8 % eine grosse Verbesserung darstellt. Der erreichte Wert ist leicht über Ergebnis von H.J. Motsch, wobei die Anfangswerte der teilnehmenden Kinder dieser Arbeit auch deutlich höher waren als die von H.J. Motsch.

Nachfolgend können die Antworten der SuS entnommen werden. Die erste Antwort gehört zum Pre-, die zweite zum Posttest. Antworten, welche aufgrund origineller Rechtschreibung schwierig verständlich sein könnten, habe ich mit blauer Farbe «übersetzt». Grün markiert sind die Antworten, welche ich per Telefon von Kind 10 erhielt. Sie wurden für das Gesamtergebnis nicht berücksichtigt.

Tabelle 9: Antworten der SuS im Überblick

Tim hat eine Fahrradpanne. Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt: Weisst du, wer...		Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt : Kennst du jemanden, der...
1	Hat Werkzeug?	hilft mir?
1	ein Werkzeug hat?	mir Helfen Kan? mir helfen kann?
2	hif mik? hilft mir?	wzok? Werkzeug?
2	Mik Farat rearen gan? mein Fahrrrad reparieren kann?	Wezok habt? Werkzeug hat?
3	Kann Fahrrat opariren? kann Fahrrad reparieren?	Werkzeug?
3	Fahrrat reparieren ka?	hat Werkzeug?
4	Repairt min Fahat? repariert mein Fahrrad?	habt wekzug?
4	ein Farhad reparieren Kan? ein Fahrrad reparieren kann?	wekzeug hat? Werkzeug hat?
5	Weisduwer reparirt mein farat?	reparit mit Werkzeug? repariert mit Werkzeug?
5	weisduwer mein farat reparieren kan? weisst du wer mein Fahrrad reparieren kann?	Werkzeughat? Werkzeug hat?
6	hilft mir?	Werkzeug derdei? Werkzeug dabei?
6	mir helfen kan?	einWenkzeukderdeihat? ein Werkzeug dabei hat?
7	min Farrad reparirt?	hat Werkzeug?
7	Fahrrad reparieren kann?	Werkzeug ferkauf? Werkzeug verkauft?
8	repariet mein Velo?	der reparieren?
8	Farad Servis hat? Fahrrad Service hat?	Wurzuge hat? Werkzeuge hat?
9	wer gan mein Farat Reparile? wer kann mein Fahrrad reparieren?	Wekzeug Mir Gipt? Werkzeug mir gibt?
9	ein farat reparieren gan? ein Fahrrad reparieren kann?	ein fliger? einen Flieger?
10	Wevlo Reparirtt Tim? Velo repariert Tim?	Reparieren er kant jemand gehen er? Reparieren er kann jemand gehen er?
10	mir hilfen kann?	mir hilfen kann?

	Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt: Weisst du wer...	Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt: Kennst du jemanden der...
1	ein hendi?	hat Farat?
1	eine hendi hat?	Farat mir gipt?
2	ein Handi?	Keine Antwort
2	ein Hndi gipt? Ein Handy gibt?	Fratgipt? Fahrrad gibt?
3	Handi?	Hat Farat?
3	hat Handi	Farat gipt?
4	Handy?	Fahrrad mir gibt?
4	ein Handy hat?	Fahrrad hat?
5	telefon hat?	hat Farat da? hat Fahrrad da?
5	eintelefonda bei hat? Ein Telefon dabei hat?	einfarad dabei hat. ein Fahrrad dabei hat.
6	gipt Hendi?	farat hat? Fahrrad hat?
6	hendihat?	farat hat? Fahrrad hat?
7	nimmt weg meine Handy?	hat Fahrrad?
7	meine Handy weg genommen?	Fahrrad leihert? Fahrrad leiht?
8	er get zu der telefon Box? Er geht zur Telefonbox (kabine)?	giebt mir ein Velo?
8	handy hat? Handy hat?	ein Farad Hat? ein Fahrrad hat?
9	eine Telefo auleit? Ein Telefon ausleiht?	farat ausleit? Fahrrad ausleiht?
9	ein Handy hat?	ein Farad leit? ein Fahrrad leiht?
10	Kanstu iemand der kanstu su dein Mama gehen? Kennst du jemanden der kann zu deiner Mama gehen?	er kan einkafen? er kann einkaufen?
10	meine Familie anrufen?	mir Geld gibt?

	Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: «Warum kommst du zu spät?» Tim antwortet: Weil..	Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: «Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?» Tim antwortet: Damit...
1	Buss langsam	Ist nicht tunkel.
1	der Buss hat zu Lange gedauerd. der Bus hat zu lange gedauert.	es nich dunkel Wird. es nicht dunkel wird.
2	busau Bus Stau	Keine Antwort
2	Busau lak Bus Stau lang	Lcht see. Licht sehe.
3	Bus im Stau	sehe ich etwar.
3	Bus hat im Stau	ich sehe mer.
4	war Stau	es ist dunkel nacht.
4	In der Bus war Stau.	weil es dunkel ist.
5	Bus im schtau	man sit imdunkeln.
5	Der busimstaustekengebliben. der Bus im Stau stecken geblieben.	man im dunkelnetwas sit. man im Dunkeln etwas sieht.
6	Dus im Stau Bus im Stau	Ich sehe im dunkle.
6	der dus in Stau war. der Bus im Stau war.	ich im dunkelnsehenkan. ich im dunkeln sehen kann.
7	der Bus lange im Stau ist.	ich sehe etwas.
7	der Bus im Stau ist.	Dord nicht so dunkel ist. dort nicht so dunkel ist.
8	Der Bus war im ein Stau.	er sehen kan.
8	der Bus im Stau war.	ich imdunkel sehen.
9	Der Bus War in eine Schtau.	Als in nacht Sehen Kan.
9	es ein Stau war.	ich im nach sehen gan. ich in der Nacht sehen kann.
10	Der Bus stekt im Staum. der Bus steckt im Stau.	Damit er kuken kan. Damit er schauen kann.
10	der Bus im Schlamm steckt.	wir am Nacht kommen.

	Tim muss noch Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht. Tim antwortet: « Wenn	Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: «Warum brauchst du denn so viel Geld?» Tim antwortet: « Weil...
1	Hausaufgabe fertig.	kaufen Kiosk.
1	nach die Hausaufgaben.	Ich zum Kiosk kaufen wil.
2	ikhauf nak ich Hausaufgaben gemacht	Schiba (beim Nachfragen konnte 2 nicht erklären, was sie damit gemeint hat)
2	ik fertibn Ich fertig bin.	Kaufe spzeug Kaufe Spielzeug
3	Hausaufgab fertik	Tsoki kaufen. Schoggi kaufen.
3	Hausaufabe ferik binn.	Spil kaufe.
4	Macht Hausaufgabe	kaufe aller.
4	ich hausafgabe Fertigbin. ich Hausaufgaben fertig bin.	ich etwas kaufen wil.
5	fertig bin.	Kaufe Auto
5	Ich mit den hasaufgabenfertig bin. Ich mit den Hausaufgaben fertig bin.	Er etwas kaufen kan.
6	hausaufgbe fertig	kaufen moche
6	ich meine hausaufgedengemachthat. ich meine Hausaufgaben gemacht habe.	ein Kaufen möchte. einkaufen möchte.
7	mini Hausaufgabe fertig.	ich kaufen will.
7	ich mine Hausaufgabe fertig gemacht habe.	ich etwas kaufen will.
8	ich mein hausaufgaben gemacht hat.	essen kaufen. Essen kaufen.
8	ich meine Hausafgbe gemacht Hat.	ein Spilzug kaufen mochte. ein Spielzeug kaufen möchte.
9	Als meine Haus Aufgabe.	Wegen Taschenlamp Kaufen. wegen Taschenlampe kaufen.
9	ich die Hausaufgabe vertig gemacht hat.	er ein ball kaufen viel. er einen Ball kaufen will.
10	meine Hausaugabe gemacht Hade.	wel er kann Taschelampe kaufen. weil er kann Taschenlampe kaufen.
10	weil er hat gelesen.	weil ich keine Geld habe.

4.4. Methodenkritik

Aus zeitlichen Gründen wurde als Test ein schriftliches Screening durchgeführt. Es ist denkbar, dass in der Eins-zu-eins-Situation (Therapie) viel genauere Daten hätten erworben werden können. Ein Nachfragen oder Anpassen der Frage, um eine korrekte Antwort zu evozieren, war in der Form, wie getestet wurde, nicht möglich.

Zu Beginn der zweiten Klasse spielt bei dieser Form der Testung auch die Lesefertigkeit eine grosse Rolle. Für Kind 2 stellte das Lesen, sowie das lauttreue Schreiben zu diesem Zeitpunkt noch eine grosse Herausforderung dar. Es ist anzunehmen, dass es in einer mündlichen Situation eine höhere Korrektheit erreicht hätte.

Dass die SuS einen Vorteil hatten, weil sie den gleichen Test zweimal gelöst haben, kann ausgeschlossen werden, da die Aufgaben des Pretests nicht besprochen wurden. Aus Gründen der Motivation könnte es hilfreich sein, eine andere Version Posttest zu erarbeiten, damit die SuS nicht das Gefühl haben, zweimal das genau Gleiche tun zu müssen. Jedoch ist der Vergleich von Pre- und Posttest eindeutiger, wenn es zweimal dieselben Aufgaben sind.

5. Darstellung der Ergebnisse

Die Testergebnisse zeigen eine deutliche Zunahme der Verbendstellung in Nebensätzen. Die Gruppe 1 startete im September 2020 mit einem durchschnittlichen Prozentanteil korrekter Nebensätze von 16 % und erreichte im Januar 2021 einen durchschnittlichen Prozentrang von 87.5 %, was einer Zunahme von 71.5 % entspricht.

Die Gruppe 2 startete mit durchschnittlich 50 % korrekter Verbendstellungen bei Nebensätzen und konnte sich trotz Unterbrüchen (Unfall LP, Corona, Fernunterricht) auf 93.75 % steigern, was einer Wissenszunahme von 43.75 % entspricht.

Beide Gruppen gemeinsam erreichen einen Anfangswert von 26.25 % beim Pre- und 88.8 % beim Posttest, was einer durchschnittlichen Zunahme von 62.55 % entspricht.

Folgende Darstellung zeigt die Wissenszunahme der einzelnen Kinder. Beim Kind 1 ist kein blauer Balken ersichtlich, da es keinen korrekten Nebensatz bilden konnte. Kind 10 war zum Zeitpunkt der letzten Lektion und des Posttests in Quarantäne im Anschluss Corona positiv und ab dem 3.12.21 hat die Schule für eine Woche auf Fernunterricht umgestellt. So habe ich den Posttest mit ihm telefonisch gemacht. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen (Aufgaben wurden vorgelesen, Antworten wurden mündlich gegeben), habe ich sein Resultat nicht mitgezählt.

In der nächsten Darstellung wird ersichtlich, welche Aufgaben von den SuS beim Pre- und Posttest wie gelöst wurden. Dabei fällt auf, dass die Aufgaben mit Relativsätzen zu Beginn grosse Schwierigkeiten darstellten, der Zuwachs an Wissen jedoch auch am grössten ist. Kausal und Temporalsätze wurden beim Pretest besser gelöst, sie zeigen jedoch auch leicht weniger Zuwachs im Vergleich zu den Relativsätzen.

6. Diskussion

6.1. Beantwortung der Fragestellung

6.1.1. Beantwortung der ersten Fragestellungen (siehe Punkt 1.3)

Wie können DaZ-SuS der Unterstufe den Aufbau der Nebensätze zielführend lernen?

-Die Zielstrukturen sollen ablenkungsfrei, hochfrequent und kontrastreich präsentiert werden, sodass die gesamte Aufmerksamkeit auf die Zielstruktur gerichtet werden kann.

-Die SuS sollen die Regeln der Zielstruktur selber entdecken. Altersentsprechende Begrifflichkeiten unterstützen das Verständnis und bilden eine solide Grundlage, über Entdecktes nachzudenken und darüber zu sprechen.

-Inhaltlich soll an die Lebenswelt der SuS angeknüpft werden und das Bilden von Nebensätzen so oft wie möglich spielerisch geübt werden.

-Die Kommunikation über neu Entdecktes oder Gelerntes soll altersentsprechend eingebracht werden. (vgl. Kapitel 2.1)

Welche Hilfsmittel unterstützen, welcher Lehrgang oder welche Strategie ist der / die geeignetste?

Im Wissen darum, dass neun Satzbauprogramme mit den SuS nicht getestet wurden, kann ich die Kontextoptimierung aufgrund der Ergebnisse des Leistungsstandes der SuS und der damit gemachten Erfahrungen im Unterricht, als die geeignetste Methode, den Nebensatzerwerb mit DaZ-Kindern auf der Unterstufe zu erarbeiten, empfehlen.

Die Kontextoptimierung habe ich als sehr zielgerichtet, kindgerecht und motivierend erlebt.

Als Hilfsmittel habe ich, wie im Werk vorgeschlagen, Strukturierungshilfen in Form von Plakaten genutzt. Für Rollenspiele habe ich Requisiten oder Umhangbilder zur Verdeutlichung der Rollen mitgebracht.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Nebensätze die Zone der nächsten Entwicklung darstellen?

Damit Nebensätze korrekt gebildet werden können, muss die ESS3 abgeschlossen sein, was bedeutet, dass SuS Hauptsätze bilden können, die mindestens aus einem Verb und einem Subjekt bestehen.

Eine weitere Voraussetzung ist die Fähigkeit, die Abhängigkeit zwischen Haupt- und Nebensätzen zu verstehen. Unabdingbar ist eine lexikarische Fähigkeit, um geeignete Einleiter abrufen zu können. Auf grammatikalischer Ebene wird die Fähigkeit gefordert, den Unterschied zwischen der Verbzweitstellung im Hauptsatz und der Verbendstellung im Nebensatz zu kennen (vgl. Kap. 1.2.4)

6.1.2. Beantwortung der Fragestellungen (Punkt 3)

Diese Masterarbeit eruiert, wie sich dieser Wert bei Schulkindern mit L1 wie albanisch, türkisch oder chinesisches verändert. Sind die Lernfortschritte ähnlich wie bei Kindern romanischer L1?

Hans-Joachim Motsch erreichte bei einem Anfangswert von 2.4 % korrekter Nebensätze nach 10 Wochen Therapie mit der Kontextoptimierung 84.4 % korrekte Nebensätze. Dies ist ein Zuwachs von 82 %.

Die teilnehmenden SuS erlangten beim Pretest einen durchschnittlichen Wert von 26.25 % wobei die erste Gruppe lediglich bei 16 % korrekter Nebensätze startete. Die Lernfortschritte übertreffen die 84.4%, der Anfangswert war jedoch deutlich höher. Daher sind die Lernfortschritte mit einer Zunahme von 62.55% geringer als die 82 % von Hans-Joachim Motsch.

Worin begründet sich die tiefere Wissenszunahme? Rein rechnerisch wären beim durchschnittlichen Anfangswert von 16% bei der Gruppe 1 eine Zunahme von 82% möglich gewesen. Warum konnte dies nicht erreicht werden?

-Die Verbzweitstellung wird mit der Verbendstellungsregel verglichen.

Da die Verbendstellungsregel nach der Verbzweitstellungsregel erlernt wird, ist sie in der Komplexität höher zu werten. Dies könnte dazu beigetragen haben, dass der Zuwachs weniger hoch ist.

-Weiter empfiehlt Motsch für Kinder mit einem gestörten Grammatikerwerb in der Woche 4 Lektionen.

Ich hatte bei beiden Gruppen wöchentlich lediglich eine Lektion zur Verfügung. Ich nehme an, dass lediglich mit einer Verdoppelung der Lektionen Anzahl die Leistung noch leicht hätte gesteigert werden können.

Bei den DaZ-Kindern handelt es sich nicht um eine «Störung», sondern darum, sich mit einer neuen Sprache mit all ihren Besonderheiten ausdrücken zu lernen. Buchstaben werden je nach Herkunft der DaZ-Kinder anders geschrieben und oder anders ausgesprochen als in der L1. Während sie grammatikalische Regeln entdecken, sind sie noch immer damit beschäftigt, den Wortschatz zu vergrößern, zu präzisieren, Artikel korrekt zuzuordnen, Mehrzahlformen korrekt zu bilden, Verben zu konjugieren u. v. m.

Es liegt zwar keine Beeinträchtigung vor, trotzdem kann ein noch kleiner Wortschatz ein Hindernis für beim Grammatikerwerb sein.

Wie muss der Stoff angepasst werden, damit dies realisierbar ist?

Im Gegensatz zur Therapiesituation habe ich über die gesamte Zeit mit Gruppen gearbeitet. Die zahlreichen Spiele und Rollenspiele eigneten sich für diese Form hervorragend. Trotzdem habe ich bei der Planung beachtet, dass sich alle SuS angesprochen fühlen und eine aktive Haltung einnehmen, auch dann, wenn sie nicht Hauptdarsteller beim Rollenspiel sind. So habe ich immer auch Beobachtungsaufträge formuliert.

Weiter habe ich etwas mehr als von Herr Motsch vorgeschlagen, kurze schriftliche Aufträge formuliert, die die SuS meist in Einzelarbeit gelöst haben. So hatte ich stets eine Rückmeldung zu meinem Unterricht und dem Lernstand der SuS.

6.2. Gründe für die erhaltenen Ergebnisse

- Frühere Forschungsergebnisse zur Förderung der grammatikalischen Fähigkeiten wurden analysiert und Methoden / Theoriekonzepte angepasst

Die Kontextoptimierung vereint produktions-, rezeptions- und reflexionsorientierte Vorgehensweisen und integriert unterschiedliche Therapiekonzepte angepasst an die SuS. Sie verändert bewährte Konzepte so, dass die wirksamen Aspekte beibehalten werden, während die ungünstigen reduziert werden.

Beispiele (Berg, M. 2018):

Pattern Practice

Pattern Practice umfassen gleichbleibende Satzmusterübungen. Bis linguistische Untersuchungen das Gegenteil beweisen konnten, galt die Meinung, dass korrekten Satzmuster durch häufiges Wiedergeben eingeschliffen werden können. Trotzdem profitieren Kinder von dieser Therapie, da sie zum Sprechen animiert werden.

Die Kontextoptimierung nutzt anstelle der Satzmuster das Zielstrukturen-Pattern, das häufig aus Ellipsen besteht. So wird die Aufmerksamkeit auf die Zielstruktur gerichtet und die Sprachverarbeitung entlastet. Weiter wird die Zielstruktur in einen sinnvollen Kontext und die Funktion erfahrbar gemacht. Kontraste werden zum Entdecken einer Regel bewusst eingesetzt.

Entwicklungsproximaler Ansatz

Der entwicklungsproximale Ansatz besagt, dass Kinder die Grammatik durch die Entdeckung grammatikalischer Regeln erlernen. Dies bedeutet, dass Zielstrukturen häufig und prägnant präsentiert werden sollen, um diese Entdeckungen zu ermöglichen. Die Beziehungs- und Motivationsebene sowie natürliche Kommunikationssituationen werden in der Kontextoptimierung als sehr wichtig erachtet. Der entwicklungsproximale Ansatz geht davon aus, dass Kinder eine Zielstruktur rasch imitieren und in ihre eigene Sprachproduktion übertragen. Die Kontextoptimierung wartet nicht auf das spontane Auftreten einer Zielstruktur, sondern evoziert diese von Anfang an bewusst.

Reflexionsorientierte Vorgehensweisen

Der phasenweise Einsatz von sprachbewussten Aktivitäten ist auch Teil der Kontextoptimierung. Veranschaulichungshilfen wie Symbole, Gesten oder Lautgebärden unterstützen die Wahrnehmung. Die Schrift wird als ergänzendes Medium eingesetzt, da sie länger als die gesprochene Sprache zur Verfügung steht, weshalb mehr Zeit für die Verarbeitung bleibt.

-Aus der Theorie wird Praxis

In der Theorie wirkt vieles logisch und klar. Geht es im Anschluss darum, diese Theorie in die Praxis zu übertragen, bzw. einen Unterricht aufgrund theoretischer Einsichten zu planen, wird es oft sehr anspruchsvoll. Auch die Kontextoptimierung liefert zahlreiche neue Aspekte des Nebensatzerwerbs. Und nun? Wie wird Unterricht aufgrund der vielen Informationen und neuen Erkenntnissen nun geplant? Wie gelingt es, sämtliche wichtige Elemente zu berücksichtigen?

Herr Motsch und Frau Berg geben in ihren Werken viele Beispiele, Hinweise, Spielideen und Strukturierungshilfen. Da sich die Leserschaft überfordert fühlen könnten, nehmen die beiden uns bildlich gesprochen an die Hand, um uns durch die verschiedenen Phasen der Kontextoptimierung zu führen. Zu jedem grammatikalischen Thema werden Beispiele für Kickoff, Ressourcenorientierung, Ursachenorientierung und den Modalitätenwechsel gegeben. Oft sind auch Ausschnitte von Therapiesituationen dargestellt, die zu einem besseren Verständnis beitragen. Vorgeschlagene Spiele sind durchdacht und können an das Leistungsvermögen der SuS angepasst werden. Darüber hinaus werden Vorschläge für Plakaten als Strukturierungshilfen und Literaturtipps für Bilderbücher zu den entsprechenden Themen gegeben.

-Motivation der SuS

Die SuS waren von Anfang an begeistert und sehr motiviert bei der Arbeit, was mich am meisten beeindruckt hat. Kaum war die Lektion vorbei, fragten sie bereits, wann wieder mit den Monsterwörtern gearbeitet oder das Fluchtspiel gespielt wird. Die Freude an der Arbeit mit den Nebensätzen war unübersehbar!

Doch worin liegt diese Motivation begründet?

-Die zahlreichen spielerischen Momente gaben dem grammatikalischen Thema eine Leichtigkeit. Die SuS setzten sich auf unbeschwerte Weise mit der Verbendstellung auseinander.

-Sie erlebten den Sinn und die Funktion der Sprache lustvoll.

-Begriffe wie Konjunktionen oder Verben wurden mit Monsterwörtern bzw. Angstwörtern zu Begriffen, welche die SuS problemlos in ihren Wortschatz übertragen konnten. Aufgrund dieser kindergerechten Begrifflichkeiten sprachen sie ganz selbstverständlich über Gelerntes oder Neuentdecktes.

-Mit Strukturierungshilfen gelingt es den SuS, Aufgaben korrekt zu lösen oder an Spielen erfolgreich teilzunehmen. Sie erleben sich kompetent und selbstwirksam.

-Die Kontextoptimierung spricht viele Kanäle (kinästhetisch, visuell, auditiv, kooperativ) an. Die SuS bewegen sich, sie hören zu, sie beobachten und schauen. Sie handeln, indem sie das Verb ausschneiden und an die richtige Stelle kleben oder indem sie mit den Satzgliedern Sätze bilden oder vom Monsterwort flüchten. Sie übernehmen die Spielleitung und notieren selber Sätze. Sie hören beim Perlenspiel genau zu, weil sie so schnell wie möglich alle Perlen abgeben möchten. Sie helfen mit, Plakate als Erinnerungshilfe zu schreiben oder suchen auf dem Plakat nach Hinweisen, wenn sie unsicher sind. Sie arbeiten in der Gruppe, in Partner- oder in Einzelarbeit.

6.3. Vergleich mit dem Forschungsstand, bzw. Einordnung bzgl. Theoretischer Aspekte

«Seit 2002 konnten wir in den Interventionsstudien empirisch nachweisen, dass mehrsprachige Kinder sowohl in der Einzel- und Gruppentherapie als auch im sprachtherapeutischen Unterricht bei unterschiedlichen grammatischen Therapiezielen unter Bedingungen der Kontextoptimierung vergleichbar profitiert haben wie monolingual deutschsprachige Kinder.» (Hans-Joachim Motsch, 2017, S. 245)

Demzufolge stellen meine Ergebnisse keine Überraschung dar. Dies begründet sich darin, dass die Kontextoptimierung beinahe sämtliche DaZ Prinzipien beinhaltet (siehe Kapitel 2.1 und Tabelle 5 Kapitel 2.5). Das zielgerichtete, ablenkungsfreie Arbeiten stellt für SuS mit Deutsch als L2 eine wichtige Komponente dar. Je weniger Wörter, die sie nicht oder nur teilweise verstehen vom Thema ablenkten, desto besser können sie ihre Aufmerksamkeit für grammatische Themen aufbringen.

6.4. Ausblick auf die Berufspraxis und auf weitere Forschung

Für mich persönlich ist klar, dass ich die Kontextoptimierung künftig vermehrt in meinen Unterricht einbauen werden, denn sie hat mich gänzlich überzeugt (siehe Punkt 6.2). So werde ich die Themen der Subjekt-Verb Kongruenz und die Fälle anhand der Kontextoptimierung vorbereiten, sodass ich diese für künftigen DaZ- oder auch IF-Unterricht griffbereit habe.

Weiter überlege ich, wie ich die Prinzipien in andere Fächer übertragen kann. Das Thema Zeit ist in der Mathematik beispielsweise ein Knackpunkt. Was kann ich von meinem neu erworbenen Wissen nutzen, um nicht-grammatikalische Themen kontextoptimiert zu be- und erarbeiten?

7. Literaturverzeichnis

Bacher, K. und Tietz, A. (2015). *Mit Montessori in großen Sprüngen den Satzbau erobern*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr

Bünting, K. (2010). *Die Satzbaustelle*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr

Frei, U.(2010) *Deutsch als Zweitsprache Die Sprachschatzkarte*. Schaffhausen: Schubi

Griesshaber, W. (2005). *Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse*. Zugriff 7. August 2021 <http://home.edo.tu-dortmund.de/~hoffmann/ABC/Erwerbsstufen.htm>

Harnisch, Ulrike (1992). *Deutsch als Zweitsprache – Das Handwerkszeug in der Grammatik*. Vortrag.

Hack M., Huber,R., Hunziker,C., Margna, B. (2008). *Deutsch als Fremdsprache Kindergarten und Vorschule Die Sprachschatzkiste*. Schaffhausen: Schubi

Hermann-Röttgen, M. *Dysgrammatismus*. Altendorf: K2 Verlag.

Kistner S. & Thanuskody A. (2021, Nachdruck von 2015). *Satzbau üben und festigen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr

Klein, Wolfgang (1984). *Zweitspracherwerb. Eine Einführung*. Königstein: Athenäum

Lingoplay (2021 11. Auflage). *Satzbaustelle 1*. Köln: LingoPlay GmbH & CO. KG

Lingoplay (2020 5. Auflage). *Satzbaustelle 2 Nomen und Satzbau* Köln: LingoPlay GmbH & CO. KG

Lingoplay (2019 3. Auflage). *Satzbaustelle 3 Verben, Zeitformen und Satzbau*. Köln: LingoPlay GmbH & CO. KG

Motsch, H (2017 4. Auflage). *Kontextopimierung*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Motsch, H. und Rietz, C. (2019, 2. aktualisierte Auflage). *ESGRAF 4-8 Grammatiktest für 4 bis 8-jährige Kinder*. München: Ernst Reinhard, GmbH & Co KG Verlag

Mussmann, J. (2012). *Inklusive Sprachförderung in der Grundschule*. München Ernst Reinhardt.

Neuner, G. (1998). Deutsch als Fremdsprache – Deutsch als Zweitsprache – Deutsch als Muttersprache. Grundlagen und Konzepte für den Deutschunterricht mit Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Muttersprache im Schulbereich. In G. Neuner (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen, Rahmenplanung und Arbeitshilfen für den interkulturellen Unterricht*. Berlin: Langenscheidt.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2014). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (3., durchgesehene Auflage). München: Reinhardt.

Rehshuh-Blasse U. (2020 2. Auflage). *Das einfache Satzbau-Training*. Hamburg: PERSEN Verlag

Rösch, H., Ahrens, R., Dirim, I., Piepho, H., Röhner-Münch K. und Tschachmann U. (2016, Druck A12). Deutsch als Zweitsprache. Braunschweig: Schroedel

Scharff Rethfeld, W. (2020 2. aktualisierte Auflage). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG Verlag

Schlatter, K., Tucholski, Y. und Curschellas, F. (2017, 2. korrigierte Auflage). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: schulverlag plus AG

Schöler, H. (1975). Verstehen und Imitation temporaler Satzformen. In: Grimm, H., Schöler, H., Wintermantel, M. (Hrsg.): *Zur Entwicklung sprachlicher Strukturformen bei Kindern*. Weinheim: Beltz

Seiffert, H. (2008). *Methodische Aspekte kontextoptimierter Unterrichtsphasen im Fachunterricht der Sekundarstufe. Die Sprachheilarbeit* 53, 154 -163

Tracy, R., (2008, 2. überarbeitete Auflage). *Wie Kinder Sprachen lernen*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH +Co. KG

Vogel, K., (2021, 5. Auflage). *Das Satzbau-Training*. Hamburg: Persen Verlag

8. Anhang

8.1. Abkürzungsverzeichnis

IF	Integrative Förderung
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
L2	Zweitsprache
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EA	Einzelarbeit
PA	Partnerarbeit
GA	Gruppenarbeit
KA	Klassenarbeit

8.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Untertest SK _ Satzklammern, Klassifizierung der Äusserung als ESS, Manuale LiZe DaZ S. 48

Tabelle 2, Zusammenfassung Nebensatzarten, Einleiter, Verhältnis S. 162 und Tabelle 2 S. 17 ESGRAF

Tabelle 3, Zusammenfassung Einführung von Zielstrukturen

Tabelle 4: Zusammenfassung der verschiedenen Satzbauprogrammen

Tabelle 5: Gegenüberstellung DaZ Sprachlehrstrategien versus Kontextoptimierung

Tabelle 6 : Überblick über die teilnehmenden SuS und den zeitlichen Ablauf

Tabelle 7: Kurze Beschreibung der teilnehmenden SuS bezüglich des allgemeinen Lernverhaltens und den Stand der L2

Tabelle 8 : Aufbau der Unterrichtssequenzen

Tabelle 9: Antworten der SuS im Überblick

8.3. Grobplanung und Unterrichtsmaterial

1. Lektion (nach Pretest)

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse	aus Gründen der Anonymität gelöscht
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS erklären die Begriffe Monsterwörter und Angstwörter. -SuS spielen das Fluchtspiel selbständig.		-Bei der Geschichte zur Einführung des Fluchtspiel bewusst betonen / verlangsamen

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Minuten	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
10	Geschichte Fluchtspiel	LP erzählt die Geschichte zum Fluchtspiel		<ul style="list-style-type: none"> Zuhören / Fragen beantworten 	<ul style="list-style-type: none"> Geschichte
20	Fluchtspiel spielen (wenn)	Satzglieder bereithalten Das erste Mal mit dem Monsterwort anschleichen (nachher übernehmen dies die SuS)	Spiel überwachen /	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder für den Hauptsatz ordnen 	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder / Sätze Monsterwörter grün Angstwörter blau gross kopiert, bereithalten
			Schauen, dass jedes Kind einmal die Rolle des Monster und die des Angstwortes spielen konnte.	<ul style="list-style-type: none"> Monsterwort schleicht sich an Angstwort flüchtet an die richtige Stelle 	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder / Sätze Monsterwörter grün Angstwörter blau gross kopiert, bereithalten
15	Lerngespräch -Was sind Monster-/ Angstwörter? Plakat entwickeln		Nachfragen	<ul style="list-style-type: none"> Erklären / beschreiben Plakat gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> Plakat

Fluchtspiel Geschichte

Es war einmal ein blaues Wort. Das Wort heisst: WANDERN. Das blaue Wort ist nicht gern allein und spielte gerne mit anderen Wörtern. Schaut einmal diese Wörter (WIR / MIT DER KLASSE) an.

Könnt ihr daraus einen Satz bilden?

Wisst ihr warum WANDERN blau ist? Das hat etwas mit unserem Geheimnis zu tun!

WANDERN ist blau, weil es Angst hat. Es ist ein Angstwort. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wovor es Angst hat. Was machst du, wenn du Angst hast? Genau dies macht das Angstwort auch, es rennt weg. Jetzt verrate ich euch, wovor das Angstwort Angst hat: Vor den grünen Monsterwörtern!!!

Eines Tages passierte es. Plötzlich kommt ein grünes Monsterwort (WENN). Das blaue Wort sagt erschrocken: «Das ist ja ein grünes Monsterwort! Ich habe Angst! Ich will ganz weit weg hier!» (blaues Wort wird an das Ende gelegt/ WENN WIR MIT DER KLASSE WANDERN).

Nun werden weitere Hauptsätze geordnet. Verben sind blau markiert. Nun darf jedes Kind einmal das Monsterwort WENN nehmen und sich anschleichen. Das Kind, welches das Verb hält, rennt sofort an das Ende des Satzes (jedes Kind muss einmal Angst und Monsterwort sein).

WENN WIR MIT DER KLASSE WANDERN

Weitere Hauptsätze:

WIR SINGEN EIN LIED.

WIR MACHEN EIN FEUER.

WIR BRÄTELN UNSERE WÜRSTE.

WIR SPIELEN «VERSTECKIS».

WIR BAUEN EINE HÜTTE.

WIR BADEN IM SEE.

WIR FAHREN NACH HAUSE.

Plakat als Erinnerungshilfe!

2. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS spielen das Fluchtspiel selbstständig. -SuS können die Satzglieder des Nebensatzes korrekt ordnen.		- SuS genau beobachten

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Minuten	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
10	Fluchtspiel weil		Spiel überwachen Schauen, dass jedes Kind einmal die Rolle des Monsters und die des Angstwortes spielen konnte.	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder für den Hauptsatz ordnen Monsterwort schleicht sich an Angstwort flüchtet an die richtige Stelle 	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder / Sätze Monsterwörter grün Angstwörter blau gross kopiert, bereithalten
5	Plakat Monsterwörter	Frage nach den Monsterwörtern		<ul style="list-style-type: none"> sich an Monsterwörter erinnern 	<ul style="list-style-type: none"> Plakat
15	Zu vorgegebenen Hauptsätzen, Satzglieder der Nebensätze ordnen (KA)	Aufgabe erklären	Fragen stellen / loben	<ul style="list-style-type: none"> Legen die Satzglieder des Nebensatzes korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder vergrössert
15	Zu vorgegebenen Hauptsätzen, Satzglieder der Nebensätze ordnen (EA)	Aufgabe erklären	Fragen beantworten / Hilfen anbieten	<ul style="list-style-type: none"> Sortieren und kleben die Satzglieder korrekt auf 	<ul style="list-style-type: none"> AB Hauptsatz Nebensätze zerschnitten

-Fluchtspiel mit weil

ICH **SITZE** AN DER SONNE.

DU **SPIELST** IM SAND.

ER **BAUT** EINE SANDBURG.

SIE **SCHIESST** EIN FOTO.

WIR **TRINKEN** TEE.

IHR **KOCHT** EINE SUPPE.

SIE LÖSEN RECHENAUFGABEN.

Plakat mit Monsterwörter starten (wenn, weil)

Der Zauberer möchte ein weiches Bett, weil

ER RÜCKENSCHMERZEN HAT.

ER SCHLECHT SCHLÄFT.

ER ALT IST.

DAS ALTE KAPUTT IST.

Der Zauberer möchte einen neuen Hut, weil

DER ALTE KAPUTT IST.

DER ALTE ZU KLEIN IST.

ER BUNT IST.

3. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS bestimmen das Angstwort korrekt (ohne Hilfs-/ Modalverben) -SuS verbinden zwei Hauptsätze.		- Ich artikuliere deutlich.

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Minuten	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
10	Fluchtspiel / Welches ist das Angstwort? Angstwort gibt sich durch Zittern zu erkennen		Spiel überwachen Schauen, dass jedes Kind einmal die Rolle des Monster und die des Angstwortes spielen konnte.	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder für den Hauptsatz ordnen Monsterwort schleicht sich an Angstwort flüchtet an die richtige Stelle 	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder / Sätze Monsterwörter grün Angstwörter blau gross kopiert, bereithalten
10	Wir gehen in die Stadt.... In KA lösen	Auftrag erklären. Erstes Beispiel vorzeigen.		<ul style="list-style-type: none"> Zuhören Weitere Beispiele ergänzen 	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder Stadtbesuch Monsterwort
10	Strukturierungshilfe	Strukturierungshilfe zeigen / lösen		<ul style="list-style-type: none"> Nebensätze ergänzen 	<ul style="list-style-type: none"> Satzglieder
10	SuS verbinden Sätze gemäss Vorgabe.	Auftrag erklären	unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> In EA Nebensätze ergänzen 	<ul style="list-style-type: none"> AB
5	Lerngespräch	Was gelang dir gut? Wo bist du noch unsicher?		Auskunft zum Lernstand formulieren	<ul style="list-style-type: none"> In EA Nebensätze ergänzen

Einstieg Fluchtspiel (Verben nur bei Bedarf markieren/ Wer hat das Fluchtwort?/ beide Varianten bereithalten)

WIR GEHEN IN DIE STADT,

WIR KAUFEN KLEIDER.

WIR WOLLEN INS KINO.

WIR BESUCHEN EIN MUSEUM.

WIR FAHREN TRAM.

WIR SUCHEN EIN GESCHÄFT.

Nebensätze mit Strukturierungshilfe gemeinsam lösen (vergrössern)

Wir räumen auf.

Es **läutet** zur Pause.

Wir **frühstücken** jetzt.

Der Schulbus **kommt** gleich.

Wir **suchen** ein Heft.

Wir räumen auf,

wenn		
weil		
weil		
weil		

Nebensätze mit Strukturierungshilfe einzeln lösen.

Das Gras ist saftig.

Der Traktor fährt schnell.

Die Äpfel sind reif.

Die Kühe geben viel Milch.

Der Bauer pfeift ein Lied,

weil		
wenn		
wenn		
weil		

4. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-Konjunktionen erkennen -SuS können Nebensätze zu vorgegebenen Hauptsätzen selbständig produzieren		- Ich erkläre das Perlenspiel kurz und klar.

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Uhrzeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
10	Perlenspiel	Spiel erklären		<ul style="list-style-type: none"> Genau zuhören 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Perlen pro Kind
15	Aus zwei Hauptsätzen / Haupt- und Nebensatz produzieren	Vorzeigen Zwei Hauptsätze, Monsterwort, Verb ausschneiden und an die richtige Stelle kleben		<ul style="list-style-type: none"> Zuschauen Hauptsätze wählen Monsterwort schleicht sich an Verb ausschneiden An die richtige Stelle legen (KA), kleben (EA) 	<ul style="list-style-type: none"> Hauptsätze Monsterwörter Schere Leim
10	Nebensätze produzieren	Syntaxuhr Spiel erklären	Spiel überwachen / Strukturhilfe, wenn nötig	SuS ziehen Konjunktion und bilden mündlich / einen passenden Nebensatz / helfen sich bei Bedarf gegenseitig	<ul style="list-style-type: none"> Monsterwörter Hauptsätze
5	Plakat ergänzen	Auftrag erklären		<ul style="list-style-type: none"> SuS ergänzen Monsterwörter 	<ul style="list-style-type: none"> Plakat Monsterwörter

Konjunktionen erkennen / Zu vorgegebenen Hauptsätzen Nebensätze bilden

Perlenspiel (Konjunktionen erkennen) Jedes Kind hat 5 Perlen. Sobald es ein Monsterwort erkennt, darf es eine Perle abgeben. Wer zuerst keine Perlen mehr hat, gewinnt das Spiel.

Neben wenn und weil auch weitere Einleiter von Kausal und Temporalsätzen vorkommen.

Ich erzähle euch eine Geschichte von meiner Familie, weil sie sehr lustig ist. Meine Mama trinkt morgens drei Kaffees, damit sie nicht wieder einschläft. Der Papa isst jeden Tag Spinat, weil er ihn so gerne mag. Bevor er die Schuhe anzieht, wäscht er sich die Hände, damit die Schuhe nicht schmutzig werden. Meine Schwester streicht Konfitüre über jedes Gemüse, weil es ihr so besser schmeckt. Ich

*selber esse Schokoladenpudding am liebsten mit Senf, weil ich süß und scharf gerne zusammen mag.
Bevor ich am Morgen aufstehe, singe ich ein Lied. Nachdem meine Schwester endlich das Badezimmer frei gibt, nehme ich eine eiskalte Dusche. Nur so bin ich fit für den Tag. Mein Opa streut sich immer Pfeffer in die Augen, damit er schärfer sieht. Nachdem meine Oma die Brille abgelegt hat, sucht sie diese oft stundenlang. Es wird nie langweilig bei uns!*

Hauptsätze verbinden

Die Blätter fallen von den Bäumen. Sie sind bunt.

Ich ziehe meinen Skianzug an. Es schneit stark.

Ich habe Hunger. Meine Mutter kocht Nudeln.

Mein Papa wäscht das Auto. Es ist schmutzig.

Ich streite mit meiner Schwester. Sie ärgert mich.

Ich baue eine Hütte. Ich habe schulfrei.

Hauptsätze vorgeben / SuS ziehen die Konjunktion und bilden einen Nebensatz.

Wir verkleiden uns an Halloween.

Wir putzen unsere Zähne.

Wir ziehen den Regenschutz an.

Wir gehen in die Stadt.

Ich schreibe einen Brief.

Ich räume mein Zimmer auf.

Ich suche meinen Spitzer.

Plakat mit den Monsterwörtern ergänzen

5. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS erkennen Konjunktionen -SuS können den Hauptsätzen passende Nebensätze zuordnen		-

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Uhrzeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
5	Perlenspiel			<ul style="list-style-type: none"> Genau zuhören 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Perlen pro Kind
15	Den Hauptsätzen passende Nebensätze zuordnen	Auftrag erklären		<ul style="list-style-type: none"> Neben / Hauptsätzen zuordnen / Monster und Angstwörter mit der entsprechenden Farbe markieren 	<ul style="list-style-type: none"> AB, Schere, Leim
15	Spiel Syntaxuhr	Spiel erklären	Spiel überwachen / Spielleitung an SuS übergeben	<ul style="list-style-type: none"> Zuhören, Nebensätze mit der gezogenen Konjunktion produzieren 	<ul style="list-style-type: none"> Monsterwörterkarten Hauptsätze
5	Plakat Monsterwörter			<ul style="list-style-type: none"> SuS ergänzen die neuen Monsterwörter auf dem Plakat 	<ul style="list-style-type: none"> Plakat
15	Lerngespräch	Neue Monsterwörter? Temporalsätze			<ul style="list-style-type: none">

Lektion (Nebensätze produzieren/ Nebensätze den Hauptsätzen zuordnen)

Spiel Syntaxuhr mit Karten / Superacht (Konjunktion darf selber gewählt werden).

Satzanfänge vorgeben

Ich ziehe Handschuhe an,

Du gehst zum Arzt,

Die Katze miaut,

Der Hund bellt,

Die Oma strickt,

Der Opa singt,

Den Hauptsätzen die passenden Nebensätze zuordnen. Monster und Angstwörter im Nebensatz markieren.

Ich spitze den Bleistift,	nachdem er eine Bank überfallen hat.
Das Eichhörnchen sammelt Nüsse,	während er das Gemüse rüstet.
Die Polizei jagt den Dieb,	weil er im Stau stand.
Der Koch singt ein Lied	wenn sie keinen Kaffee trinkt.
Der Clown ist zu spät,	bevor ich einen Brief schreibe.
Die Oma schläft besser,	damit es im Winter genug Futter hat.

6. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS kennen Einleiter zur Temporalsätzen. -SuS können Temporalsätze bilden.		-Geschichte bewusst langsam erzählen (Pausen einlegen)

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Uhrzeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
10	Geschichte Tagesablauf Clown	LP erzählt, was der Clown der Reihe nach tut.		<ul style="list-style-type: none"> SuS hören genau zu SuS legen den Tagesablauf in Bildern nach SuS bilden zu jedem Bild einen Satz 	<ul style="list-style-type: none"> Geschichte
10	Sätze verbinden	LP verbindet zwei Bilder in Haupt-/ Nebensatz. Betont die Konjunktion und das Verb.		<ul style="list-style-type: none"> SuS legen die Beispielsätze nach. 	<ul style="list-style-type: none"> Bilder Satzglieder
10	Sätze verbinden	Auftrag erklären	Beobachten, helfen, beraten	<ul style="list-style-type: none"> SuS verbinden zwei Bilder. Hören sich genau zu. 	<ul style="list-style-type: none"> WT Bilder
15	Produktion	Auftrag erklären	Beobachten, helfen, beraten	<ul style="list-style-type: none"> SuS bilden Haupt- und Nebensatz zu ihrem Tagesablauf. 	<ul style="list-style-type: none"> Bilder

Reihengeschichte Temporalsätze

Tagesablauf Clown (vorlesen)

Mein Wecker klingelt laut.

Ich stehe schnell auf.

Ich wasche mein Gesicht.

Ich esse ein Brötchen.

Ich trinke Milch mit Schokolade.

Ich übe meine Kunststücke.

Ich lerne meinen Text.

Ich esse «Zmittag».

Ich probe im Zirkuszelt.

Ich mache eine Pause.

Ich trete im Zirkus auf.

Ich gehe in den Wohnwagen.

Ich schlafe tief.

bevor / nachdem / während

Sätze anpassen / ausschneiden

Tagesablauf SuS

7. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS können Kausalsätze produzieren.		- Bei Erklärungen kürzeste Zielstruktur.

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Uhrzeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
5	Rollenspiel 1 (Rollen Zauberer / Direktor/ Clown)	LP zeigt ein kurzes Rollenspiel		<ul style="list-style-type: none"> SuS hören genau zu 	<ul style="list-style-type: none"> Umhängeschilder Text
10	Rollenspiel 2	LP = Zirkusdirektor	unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> SuS abwechselnd Zauberer und Clown 	<ul style="list-style-type: none"> Umhängeschilder
15	Rollenspiel 3	LP übergibt auch den Zirkusdirektor den SuS	beobachten	<ul style="list-style-type: none"> SuS finden Beanstandungen / Fragen und Erklärungen dazu 	<ul style="list-style-type: none"> Umhängeschilder
10	Begründungen von Haupt zu Nebensätzen schneiden	LP erklärt Aufgaben	helfen, beobachten	<ul style="list-style-type: none"> SuS schneiden das Verb aus und kleben es an die richtige Stelle 	<ul style="list-style-type: none"> AB
5	Schriftlicher Auftrag	LP erklärt die Aufgabe	helfen, beobachten	<ul style="list-style-type: none"> SuS finden eigene Erklärungen 	<ul style="list-style-type: none"> AB

Produktion Kausalsätze

Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, weil...

Ich bin zu spät, weil...

Ich trage keine Finken, weil

Ich trage schmutzige Kleider, weil

8. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS können Relativsätze bilden		- SuS bewusst loben!

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Minuten	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
5	Künstler im Zirkus sammeln	LP fordert SuS Künstler des Zirkus zu nennen		•	• Bilder
10	Zirkusdirektor preist seine Künstler / Tiere an	LP als Direktor Das Pferd, das am höchsten springt. Der Clown, der die lustigsten Spässe macht. (...)		• SuS hören und schauen zu	• Umhängeschilder • Bilder
5	Welches sind die Monsterwörter?	Stellt Frage(n)		• SuS versuchen die (neuen) Monsterwörter zu bestimmen.	•
10	Fluchtspiel	LP erklärt neue Variante		•	• Satzglieder • Bilder
10	SuS spielen den Zirkusdirektor	LP erklärt Auftrag	beobachtet	SuS preisen ihre Künstler / Tiere an	• Umhängeschilder • Bilder
5	Plakat Monsterwörter ergänzen	Leitet an / Stellt Frage(n)		• SuS ergänzen das Plakat	• Plakat

Relativsätze / Thema Zirkus

Der Zirkusdirektor preist seine Artisten / Tiere / Künstler an

Das Pferd, das am höchsten springt.

Der Clown, der die lustigsten Witze macht.

Der Zauberer, der am meisten Hasen aus dem Hut zaubert.

Der Seiltänzer, der waghalsige Sprünge springt.

Familie anpreisen

Meine Mutter, die die feinste Lasagne kocht.

Mein Vater, der alle Fahrzeuge repariert.

Mein Bruder, der super Eishockey spielt.

Meine Schwester, die eine wunderschöne Stimme hat.

Meine Oma, die die wärmsten Socken strickt.

Mein Opa, der

Sich untereinander anpreisen

Max, der die präzisesten Pässe spielt.

Mara, die wunderschön malt.

Tim, der immer super Ordnung hat.

Sina, die schnell Kopfrechen kann.

9. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS können Konsekutivsätze bilden.		-

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Uhrzeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
5	LP startet mit drei Behauptungen über sich.	Drei Behauptungen vorlesen		<ul style="list-style-type: none"> SuS welche davon stimmt. 	<ul style="list-style-type: none">
10	Weitere Behauptungen	Weitere Behauptungen zu verschiedenen Themen		<ul style="list-style-type: none"> SuS ordnen die Satzglieder und bestimmen und markieren Angst und Monsterwort 	<ul style="list-style-type: none"> Behauptungen kopiert / in Satzglieder zerschnitten
5	Plakat ergänzen			<ul style="list-style-type: none"> SuS ergänzen Monsterwörter auf dem Plakat 	<ul style="list-style-type: none"> Plakat
10	SuS erfinden drei Behauptungen über sich	Auftrag erklären	unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> SuS notieren 3 Behauptungen über sich 	<ul style="list-style-type: none"> AB
15	Präsentation	Auftrag erklären		SuS lesen die Behauptungen vor, die anderen raten, welche davon stimmt	<ul style="list-style-type: none"> AB

Ich behaupte, dass...

... die Erde rund **ist**.

... Kühe Spaghetti **fressen**.

... der Zahnarzt Schulhäuser **putzt**.

... das Kind ein Auto **fährt**.

... Bäume die Luft **reinigen**.

... Schokolade salzig **ist**.

... der Nebel aus Pudding besteht.

Behauptungen über mich

Ich behaupte, dass ich	30 Jahre alt	bin.
Ich behaupte, dass ich	auf einem Bauernhof	wohne.
Ich behaupte, dass ich	einen Marathon	gelaufen bin.

Behauptungen über mich

Ich behaupte, dass ich		
Ich behaupte, dass ich		
Ich behaupte, dass ich		

10. Lektion

Name der/des Studierenden	Stufe/Klasse	Ort/Schulhaus/Zimmer
Cornelia Schnider	2. Klasse / DaZ	
Fach	Thematik der Lektion	
DaZ	Nebensätze / Kontextoptimierung nach H.J. Motsch	
Lernziele für Schüler/innen		Lernziele der/des Studierenden
-SuS repetieren die Nebensätze -SuS können weitere Konjunktionen als solche erkennen.		- Für das Syntaxspiel eine gute Auswahl treffen

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schüler/innen	Medien
Uhrzeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form	Hilfsmittel aller Art
5	Perlenspiel	Regeln wiederholen	Spiel überwachen	<ul style="list-style-type: none"> Zuhören / Konjunktionen erkennen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Perlen pro Kind Text
10	Reflexion Perlenspiel	Text ein zweites Mal lesen Weitere Konjunktionen?		<ul style="list-style-type: none"> Welche Konjunktionen habe ich nicht erkannt? Warum 	<ul style="list-style-type: none"> Text
5	Monsterwörter ergänzen	Startschuss geben (SuS wissen mittlerweile sehr genau, was zu tun ist)		<ul style="list-style-type: none"> SuS ergänzen das Plakat 	<ul style="list-style-type: none">
15	Syntaxuhr Spiel (zu allen Nebensatzarten)	Regeln wiederholen	Spiel überwachen	<ul style="list-style-type: none"> Passende Nebensätze produzieren 	<ul style="list-style-type: none"> Karten Konjunktionen
10	Rückblick / Ausblick Nebensätze	Moderieren /		SuS berichten darüber was sie gelernt haben.	<ul style="list-style-type: none">

8.4. Rohmaterial Testungen

Name: [redacted] Vorname: [redacted] Klasse: [redacted]

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

 Weißt du, wer Mir hilft _____ ?

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

 Kennst du jemanden, der _____ ?

Name: [redacted] Vorname: [redacted] Klasse: [redacted]

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

 Weil der Buss hat zu lange gedauert. VE.

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

 Damit es nich dunkel Wird. VE ✓

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Wenn nach die Hausauf
gaben. VE.

Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so viel Geld?“

Tim antwortet:

Weil fah zum Kiosk, kaufen
mit. VE ✓

Name: Vorname: Klasse:

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer kann Fahrrad
reparieren. ? VE.

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der Werkzeug
_____ ? VE.

Name: [redacted] Vorname: Klasse:

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer hilft _____
_____?

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der _____
_____?

Name: [redacted] Vorname: Klasse: [redacted]

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

Weil in der Bus _____
war Stau. **VE**

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit weil es dunkel ist _____
_____. **VE ✓**

Name: Vorname: Klasse:

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer weiss du wer
mein farat reparieren
kan ?

VE ✓

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der Werkz
eu g hat ?

VE ✓

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Name: Vorname: Klasse:

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer wer gannein
Farat Reparile ?

VE ✓

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der Werkzeug
Mir gibt ?

VE ✓

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer eine Tele fo auleit

_____? **VEV**

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der farat ausleit

_____ **VEV**
_____?

Kopiervorlage 2 a: ESGRAF Screening VE

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Wenn Als meine Haus Aufgab

_____ **VE**

Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so viel Geld?“

Tim antwortet:

Weil Wegen Taschenlamp
Kaufen

_____ **VEV**

Kopiervorlage 2 b: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer ein Handy hat?
_____? **VE ✓**

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der ein Fahrrad
leiht? _____? **VE ✓**

Kopiervorlage 2 a: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

es der bei hat? _____? **VE ✓**

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer benutzt hat?
_____? **VE ✓**

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der fahrad
hat? _____? **VE ✓**

..... Vorname: Klasse: VEV

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer eintelefo
ndabei hat ?

VEV

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der einfar
ad dabei hat ?

VEV

Kopiervorlage 2a: ESGRAF Screening VE

..... Vorname: Klasse:

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

Weil der bus ims
taustekengebliben.

VEV

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit man im dun
kelnet was sit.

VEV

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.
Tim antwortet:

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Wenn ich mit den ha
usaufgabenfertig
bin

VEV

VEV

Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so viel Geld?“

Tim antwortet:

Weil Er etwas kau
fen kan

VEV

Kopiervorlage 2b: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer werlo
Repariert Tim ?

VE.

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der Reparieren
er kant jemand gehoh er ?

VE.

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer Kanstu jemand
du Kanstu su deine ?
Mama gehen

VE.

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der er Kan ?
ein Kafen

VE.

Vorvorlage 2a: ESGRAF Screening VE

h. ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

Vorname: Klasse:

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

Weil Der BUS steht
im Stau ?

VE.

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit Damit er Kuken
Kan ?

VE ✓

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Wenn meine Hausaufgabe gemacht habe.

VE ✓

Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so viel Geld?“

Tim antwortet:

Weil wel er kan Taschelampe kaufen.

VE ✓

Kopiervorlage 2 b: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

Name: [redacted] Vorname: [redacted] Klasse: [redacted]

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer repariert - mein Velo ?

VE ✓

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der der repariert ?

VE ✓

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer er geht zu-
der telefon Box? ? VE.

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der gibt mir
ein Velo. ?

VE.

Kopiervorlage 2 a: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

..... vorname: Klasse:

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

Weil Der Bus war im
ein Stau.

VE.

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit er sehen kan.

VE ✓

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer eine Tele fo auleit

? **VEV**

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der farat ausleit

VEV
?

Kopiervorlage 2a: ESGRAF Screening VE

Name:

Vorname:

Klasse:

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

Weil Der Bus War in eine
Schtau.

VE

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit (Als) in nacht sehen
Kan.

VEV

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Wenn Als meine Haus Aufgab
e .VE

Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so viel Geld?“

Tim antwortet:

Weil Wegen Taschenlamp
Kaufen .VE ✓

Kopiervorlage 2 b: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

Name: Vorname: Klasse:

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer wer ein farat repa
hiren gan ? VE ✓

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der ein fliger
 ? VE

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weit du, wer ein Handy hat!

? VEV

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der ein Fahrrad

leiht.

? VEV

Kopiervorlage 2 a: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, Mnchen

Name: Vorname: Klasse:

Finde Antworten!

Tim fhrt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spt zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spt?“

Tim antwortet:

Weil es ein Stau war.

VEV

Tim packt seinen Koffer fr die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit ich im nach sehen kan.

VEV

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.
Tim antwortet:

Wenn ich die Hausaufgabe
fertig gemacht hat. VE ✓

Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so viel Geld?“

Tim antwortet:

Weil er ein balt kaufen
viel. VE ✓
↓ will

Kopiervorlage 2 b: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, Münche

Name: Vorname: Klasse:

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer Farad servis
hat? VE ✓

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der Werkzeuge
hat? VE ✓

.....? VE ✓

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer handy hat.

.....? VE ✓

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der ein ~~Auto~~

Fahrad hat.? VE ✓

Kopiervorlage 2a: ESGRAF Screening VE

Name: Vorname: Klasse:

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

Weil der Bus im Stau

war. VE ✓

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit ich im dunkel

sehen. VE ✓

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Tim muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum Schwimmen geht.

Tim antwortet:

Wenn ich meine Hausaufgabe gemacht hat. VE ✓

Tim möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so viel Geld?“

Tim antwortet:

Weil ein Spielzeug kaufen möchte. VE ✓

Kopiervorlage z b: ESGRAF Screening VE

Motsch, ESGRAF-4-8 © 2019 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München

Finde Fragen!

Tim hat eine Fahrradpanne.

Tim kann sein Fahrrad nicht reparieren. Er braucht Hilfe. Er fragt:

Weißt du, wer mir helfen kann? VE ✓

Tim hat auch kein Werkzeug für die Reparatur. Er fragt:

Kennst du jemanden, der ein Werkzeug derlei hat? VE ✓

Wer hat? **VEV**

Tim möchte seine Eltern anrufen. Er hat sein Handy vergessen. Er fragt:

Weißt du, wer hat? **VEV**

Tim muss schnell nach Hause. Er will sich ein Fahrrad leihen. Er fragt:

Kennst du jemanden, der hat? **VEV**

Name: Vorname: Klasse:

Finde Antworten!

Tim fährt mit dem Bus zur Schule. Heute steht der Bus im Stau. Tim kommt zu spät zum Unterricht. Der Lehrer fragt: „Warum kommst du zu spät?“

Tim antwortet:

Weil deraus in Stau-
war. **VEV**

Tim packt seinen Koffer für die Klassenreise. Er will seine Taschenlampe mitnehmen. Seine Mutter fragt: „Wozu brauchst du denn eine Taschenlampe?“

Tim antwortet:

Damit ich im dunkel
nsehen kan. **VEV**

... muss noch seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum

... seine Hausaufgaben machen. Anja ruft an und fragt ihn, wann er zum
schwimmen geht.
antwortet:

Wenn ich meine
hausaufgaben gemacht
habe. VEV

... möchte mehr Taschengeld bekommen. Sein Vater fragt: „Warum brauchst du denn so
viel?“
antwortet:

Weil einkaufen möchte. VEV

Seite 2b: ESGRAF Screening VE

8.5. Auswertung

Zusammenfassung Auswertung:

Kind	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
3	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
4	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
7	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
8	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	6	1	6	1	6	1	7	2	8	1	8	3	8	4	8	5	7	3	7

0	6	1	6	1	6	1	7	2	8	1	8	3	8	4	8	5	7	3	7
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
0	75	12.5	75	12.5	75	12.5	87.5	25	100	12.5	100	37.5	100	50	100	62.5	87.5	37.5	87.5

Gruppe 1	Pretest	9 / 56	16%
Gruppe 1	Posttest	49 / 56	87.5 %
Gruppe 2	Pretest	12 / 24	50 %
Gruppe 2	Posttest	15 / 16	93.75 %

8.6. weitere Formulare

8.6.1. Abstract

Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

ABSTRACT zur Masterarbeit

Autor/en; Autorin/nen:

Cornelia Schnider

Betreuer*in

Britta Massie

Titel der Arbeit (durch den/die Betreuer*in zu genehmigen):

definitiver Titel der Masterarbeit, dieses Feld wird bereits für das Diplom hinterlegt;
maximal 200 Zeichen

Förderung der Verbendstellung von Nebensätzen bei DaZ-Kindern

Untertitel der Arbeit

dieses Feld wird für das Diplom nicht berücksichtigt

Abstract (durch den/die Betreuer*in zu genehmigen)

maximal 900 Zeichen

Diese Masterarbeit zeigt auf, wie es gelingt, die Verbendstellung von Nebensätzen mit Kindern unterschiedlicher Erstsprachen auf der Unterstufe zu erarbeiten. Im Theorieteil werden die verschiedenen Nebensätze und deren Einleitewörter erläutert, die Klassifizierung des Satzbaus wird dargestellt, wichtige pädagogische und didaktische DaZ-Prinzipien und Strategien werden aufgezeigt und Voraussetzungen sowie Entwicklungsschritte zur Bildung von Nebensätzen beschrieben. Aus zehn Satzbauprogrammen wurde die Kontextoptimierung von Hans Joachim Motsch ausgewählt, vorgestellt, auf die Schülerinnen und Schüler angepasst und auf ihre Evidenz überprüft. Es zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler durch den handelnden Umgang mit den Nebensätzen hochmotiviert an diesem Thema arbeiteten. Zudem wurden Schlüsse für die künftige Arbeit an diesem Thema gezogen.

8.6.2 Einverständnis Publikation

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Anhang 9

Erklärung zur Publikation der Masterarbeit
gemäss «Leitfaden Masterarbeit»

Schnider Cornelia
Name Studierende/r 1

Name Studierende/r 2

Name Studierende/r 3

Förderung der Verbendstellung von Neben-
sätzen bei DaZ-Kindern
Titel der Arbeit

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner/unserer Arbeit auf dem www publizieren kann. Ich/Wir bestätigen hiermit, dass die Arbeit, die ich/wir auf CD abgegeben habe/n, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (keine sensible Daten, auch im Anhang).

Ich/Wir lehne/n eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Lachen, 10.12.21
Ort und Datum

P. Schmid
Unterschrift 1

Unterschrift 2

Unterschrift 3

8.6.3. Eigenständigkeitserklärung

«Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.»

Lachen, 10. Dezember 2021 _____

8.7. Einige Impressionen

Der Bauer pfeift ein Lied.
 Das Gras **ist** saftig.
 Der Traktor **fährt**.
 Die Äpfel **sind** reif.
 Die Kühen **geben** viel Milch.

Der Bauer pfeift ein Lied,

weil	das Gras saftig	ist
wenn	der Traktor	fährt
wenn	die Äpfel reif	sind
weil	die Kühe viel Milch	geben

Notiere 3 Behauptungen.

Ich behaupte, dass ich nas kuchen essen
 Ich behaupte, dass kühe schweine jagen
 Ich behaupte, dass Hühner schokolade essen.
 Ich behaupte, dass girafen das wert essen.
 Ich behaupte, das

Das Eichhörnchen sammelt Nüsse, **damit es** im Winter genug Futter hat.

Ich spitze den Bleistift, **bevor** ich einen Brief schreibe.

Die Polizei jagt den Dieb, **nachdem** er eine Bank überfallen hat.

Die Oma schläft besser, **wenn sie** keinen Kaffee trinkt.

Der Koch singt ein Lied **während er** das Gemüse rüstet.

Der Clown ist zu spät, **weil er** im Stau stand.

Hauptsätze verbinden

Die Blätter fallen von den Bäumen, sie bunt sind.

Ich ziehe meinen Skianzug an, Es **stark** schnitt.

Meine Mutter kocht Nudeln, Ich **Hunger** habe.

Ich streite mit meiner Schwester, Sie **mich** ärgert.

Mein Papa wäscht das Auto, Es **schmutzig** ist.

Ich baue eine Hütte, Ich **schulfrei** habe.